

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

**ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА НАУКОВА
СЕСІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКА**

28 лютого — 29 березня 2014 р.

Львів — 2014

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ	6
ЗАСІДАННЯ У СЕКЦІЯХ І КОМІСІЯХ	7
АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ	7
АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	7
БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ	8
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ	9
ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ	10
ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	10
ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	11
ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ	12
ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ	13
КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ	14
КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА	16
КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША	16
КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	18
КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ	18
КОМІСІЇ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І КОМІСІЯ МЕХАНІКИ	19
КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ	20
КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСВНИЦТВА	21
КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ	22
КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН	23
КОМІСІЯ ФІЗИКИ	25
КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ	25
ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ	27
МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ	28
МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ	30
ПРАВНИЧА КОМІСІЯ	32
СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРІСТИКИ	33
СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ	36
ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ	38
ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ	39
ХЕМІЧНА КОМІСІЯ	40
ЗАСІДАННЯ В ОСЕРЕДКАХ	41
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	41
ДРОГОБИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК	45
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	50
КОСІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	66
РІВНЕНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	67
СУМСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	70
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	73
ХАРКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	82
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК	82
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК УЧАСНИКІВ ЗАСІДАнь	87

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СЕКЦІЙ І КОМІСІЙ

27 лютого, 13, 20 березня	ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ (Музей історії медицини Галичини, вул. Кармелюка, 3; Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької, вул. Лесі Українки, 1)
28 лютого, 5 березня	МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, вул. Нижанківського, 5, ауд. 39)
4 березня	ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Валова, 18, ауд. 39)
15 березня	КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 302)
18, 19, 21 березня	КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, вул. Винниченка, 24)
18 березня	КОМІСІЯ ФІЗИКИ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 8, фізичний факультет, ауд. Велика астрономічна)
18 березня	СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРІСТИКИ (Інститут народознавства НАН України, пр. Свободи, 15, зал засідань)
20 березня	АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, пр. Шевченка, 13)
20 березня	ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ (Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)
20 березня	МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, мала конференційна зала)

20 березня ХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, хемічний факультет, ауд. 1)

21 березня БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ (Інститут біології клітин НАН України, вул. Драгоманова, 14/16, актова зала)

21 березня ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, геологічний факультет, вул. Грушевського, 4, ауд. 126)

21 березня ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, ауд. 215)

21 березня КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І КОМІСІЯ МЕХАНІКИ (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, головний корпус, вул. Наукова, 5, кім. 67)

21 березня КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ (Інститут народознавства НАН України, пр. Свободи, 15, конференційна зала)

21 березня КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА (Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 106, корп. 1, ауд. 102)

25 березня КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів, Інституту архітектури НУ „Львівська політехніка“, вул. Князя Романа, 1, ауд. 102—103)

25 березня КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Національний лісотехнічний університет України, вул. Природна, 19, корп. 6, ауд. 17)

25 березня ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 303)

27 березня ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Українська академія друкарства, вул. Підголоско, 19, ауд. 221)

27 березня ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26)

27 березня КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, вул. В. Стефаника, 2)

27 березня КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 316)

27 березня КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ (Інститут прикладних проблем механіки і математики, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

27, 28 березня ПРАВНИЧА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

27 березня СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Львівський національний університет ім. І. Франка, пр. Свободи, 18, економічний факультет, ауд. 115)

28 березня АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, вул. Винниченка, 24)

28 березня ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ (Національний лісотехнічний університет України, вул. Ген. Чупринки, 103, ауд. 102)

28 березня КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, головний корпус, ауд. 360)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

29 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, актовa зала)

9.30 — покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.30—13.00

Вступне слово:

Олег КУПЧИНСЬКИЙ, голова НТШ в Україні

Доповіді:

Євген НАХЛІК. Розмаїття і цілісність Шевченкового слова

Андрій СОДОМОРА. Звукові та зорові образи Тараса Шевченка: античне підгрунття

Роксолана ЗОРІВЧАК. Тарас Шевченко — символ України в англomовному світі

Оксана ДЗЕРА. Біблійні метаобрази Шевченкової поезії у перекладах Віри Річ

Обговорення

Перерва

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

13.30—15.00

Підсумки роботи Пленарного засідання і засідань секцій, комісій та осередків XXV Наукової сесії НТШ — **Олег КУПЧИНСЬКИЙ**

Обговорення

Прийняття рекомендацій

Закриття сесії

*Концерт із творів вокальної лірики українських композиторів на вірші Тараса Шевченка у виконанні студентів класу народного артиста України **Богдана Базиликута** (Львівський національний університет ім. І. Франка, факультет культури і мистецтв)*

ЗАСІДАННЯ У КОМІСІЯХ

АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

20 березня (Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13)

15.00

Голова: **Іван СВАРНИК**

Секретар: **Уляна КРИШТАЛОВИЧ**

Іван СВАРНИК. Тарас Шевченко про майбутню Українську державу

Василь КАМІНСЬКИЙ. Шляхетський рід Третерів з Любомирських на мапі Львова другої половини XIX — першої половини XX ст.

Володимир МУРАВСЬКИЙ. Українська революція очима історика

Богдана ПЕТРИШАК. Значення уряду міського писаря у Львові в XV—XVII ст.

Галина СВАРНИК. Мечислав Гембарович у спогадах Ярослава Дашкевича

Обговорення

АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

28 березня (відділ археології Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, вул. Винниченка, 24)

ОДИНАДЦЯТИ ПАСТЕРНАКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

„Взаємодія Криму і Прикарпаття від найдавніших часів“

11.00—14.00

Голова: **Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА**
Секретар: **Микола БАНДРІВСЬКИЙ**

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Використання Ярослава Пастернаком кримських археологічних матеріалів при написанні фундаментальної праці „Археологія України“ (Торонто, 1961)

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Готи в III—IV ст. н. е.: материкова Україна та Крим

Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Таврида (Крим) та Неврида (Поділля): нескіфське населення довкола „скіфського квадрата“ Геродота

Обговорення

Презентація книжки: **Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА.** Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака.— Львів, 2013

БІОХЕМІЧНА КОМІСІЯ

21 березня (Інститут біології клітини НАН України,
вул. Драгоманова, 14/16, актовa зала)

15.00

Голова: **Іван ГОЛОВАЦЬКИЙ**
Секретар: **Андрій КРАСНЕВИЧ**

Андрій СИБІРНИЙ, Костянтин ДМИТРУК. Метаболічна інженерія для конструювання дріжджових продуцентів рибофлавіну

Ростислав СТОЙКА. Мітохондрії та апоптоз

Олег СМУТОК, Михайло ГОНЧАР. Нанорозмірні елементи у конструюванні біосенсорів

Юлія КУРЛІЩУК, Ярослав БОБАК, Олег СТАСИК. Розвиток технологій ензимотерапії раку

(Перерва 10 хв.)

8

Олена КУРИЛЕНКО, Андрій СИБІРНИЙ. Конструювання високоефективних продуцентів етанолу у термотолерантних дріжджів *Hansenula polymorpha*

Ірина ДЕНЕГА, Олена СТАСИК, Наталія СИБІРНА. Моделювання в клітинах дріжджів молекулярних процесів, які лежать в основі хвороби Паркінсона

Вікторія ГАВРИЛЯК. Імпедансна характеристика кератинових волокон

Мар'яна ІВАНКІВ, Стах ВОВК. ФітореMediaція ґрунтів, забруднених пестицидами та їх похідними

Обговорення

Концерт, присвячений 200-річчю від народження Тараса Шевченка

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА КОМІСІЯ

27 березня (Українська академія друкарства,
вул. Підголюско, 19, ауд. 221)

14.00

Голова: **Степан ГУНЬКО**
Секретар: **Надія ЗЕЛІНСЬКА**

Степан ГУНЬКО. Академік Тарас Шевченко і видавничо-книжкова справа

Михайло ПАСІЧНИК. Тарас Шевченко і Західна Україна

Андрій ПРИЩЕПА. Євроінтеграційний процес України в контексті геополітики

Ігор МИКЛУШКА. Електронне видання „Кобзаря“ Тараса Шевченка

Зоряна СЕЛЬМЕНСЬКА. Оформлення і конструкція сучасних газетних видань

Обговорення

9

ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
27 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Дорошенка, 41, ауд. 26)

16.00—19.00

Голова: **Олег ШАБЛІЙ**
Секретар: **Іван РОВЕНЧАК**

Олег ШАБЛІЙ. Геопоетика Тараса Шевченка
Павло ШТОЙКО. Географічні дослідження в Математи-
чно-природописно-лікарській секції НТШ (1899—1940)
Іван РОВЕНЧАК. Тарас Шевченко як краєзнавець

Обговорення

Презентації видань: Атлас історії української державності /
Відп. ред. **Володимир ГРИЦЕЛІЯК.**— Львів, 2013
Атлас „Шляхами Великого Кобзаря“ / Відп. ред. **Надія**
КРИЖОВА.— К., 2014

ГЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
21 березня (Львівський національний
університет ім. І. Франка, геологічний факультет,
вул. Грушевського, 4, ауд. 126)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
11.00—14.00

Голова: **Орест МАТКОВСЬКИЙ**
Секретар: **Ігор БУБНЯК**

Орест МАТКОВСЬКИЙ. Вступне слово
Петро БЛОНІЖКА. Участь Тараса Шевченка в Араль-
ській географічній і Карагауській геологічній експедиціях
Ігор БУБНЯК, Леонід СКАКУН, Альбертина
БУЧИНСЬКА, Олег ЯЦОЖИНСЬКИЙ. Гео-Карпати —

проект створення українсько-польського геотуристичного
шляху

Микола ПАВЛУНЬ. Суперечливе розуміння об'єкта
і предмета металогенічних досліджень

Юрій КРУПСЬКИЙ, Василь БОДЛАК. Перспек-
тиви пошуків традиційних покладів вуглеводнів у Західному
нафтогазоносному регіоні України

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.00

Голова: **Орест МАТКОВСЬКИЙ**
Секретар: **Ігор БУБНЯК**

Петро БОДЛАК, Христина ЗАЯЦЬ, Любов АНТО-
НЮК, Юрій ЛЕВКОВИЧ, Степан ДУЧУК. Моніторинг
поширення в земній корі Західного регіону глибинного відби-
ваючого горизонту — протофундаменту

Василь ГУЛІЙ, Ірина ПОБЕРЖСЬКА. Шляхи
підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт у
нафтогазовій галузі України

Ігор ПОПП. Геохімічні умови седиментогенезу і
діагенезу крейдово-палеогенових відкладів Карпатського сег-
мента океану Тетис

Михайло НАКАПЕЛЮХ. Збалансований геоло-
гічний розріз Слобода-Солотвино

Соломія КРІЛЬ. Геохімічні особливості вод із джерел
родовища „Гірська Тиса“ та прилеглих територій (Рахівський
район, Закарпаття)

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
28 березня (Національний лісотехнічний університет
України, вул. Ген. Чупринки, 103, ауд. 102)

14.00

Голова: Платон ТРЕТЯК
Секретар: Анастасія САВИЦЬКА

Світлана МІЛЕВСЬКА. Антропогенні зміни рослинного покриву на Покутті
Анастасія САВИЦЬКА. Кріофіти у структурі рослинних угруповань Горган та Передкарпаття
Ірина ПОЗИНИЧ. Особливості впливу поступового рубання у сирих вільхових лісах на Передкарпатській височині

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ
21 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, просп. Свободи, 18, ауд. 215)

15.00

Голова: Андрій СТАСИШИН
Секретар: Ігор НАЗАРКЕВИЧ

Андрій СТАСИШИН. Особливості взаємодії економічних суб'єктів у неусталених господарських системах
Степан ПАНЧИШИН. Про макроекономічні пропорції в господарській системі України
Ольга СТЕФАНІШИН. Людський потенціал і його реалізація в інформаційній економіці України
Ігор НАЗАРКЕВИЧ. Інтелектуальний капітал України та проблеми його раціонального використання
Маріанна КІЧУРЧАК. Державно-приватне партнерство в системі відтворення суспільних благ в Україні
Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ. Вплив Євромайдану на економіку України
Оксана ШПАК. Особливості процесу вибору та оцінювання конкурентної стратегії підприємства залежно від життєвого циклу та структури галузі

12

Володимир ПЛИСА, Зоряна ПЛИСА. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю страховика

Василь БУНЯК. Вплив державного боргу на макроекономічну рівновагу в Україні

Тетяна МОРЯК. Фіскальні інструменти стабілізації національної економіки України

Ростислав МИХАЙЛИШИН. Макроекономічний аналіз торговельного балансу України

Ігор ШЕГИНСЬКИЙ. Потенціал економічного розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів

Наталія ШЕГИНСЬКА. Проблеми та перспективи реалізації людського капіталу в Україні на сучасному етапі

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ
20 березня (Львівське відділення Інституту української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Винниченка, 24)

15.00—17.00

Науковий семінар: ЧЕРНЕЧІ СПІЛЬНОТИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ЕПАРХІЙ
РАНЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ

Голова: Андрій ФЕЛОНЮК
Секретар: Богдана ПЕТРИШАК

Олег ДУХ. Від послушниць до схимниць: шлях до чернечої спільноти (за матеріалами жіночих монастирів Львівської і Перемишльської епархій у XVII—XVIII століттях)

Юрій СТЕЦИК. Василянське чернецтво Перемишльської епархії в період функціонування Святопокровської провінції: соціальне і територіальне походження (1739—1780 роки)

13

Андрій ПАВЛИШИН. Повсякденні практики в чоловічих монастирях Львівської єпархії в XVII — першій третині XVIII століть

Обговорення

КОМІСІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

25 березня (кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Інституту архітектури НУ „Львівська політехніка“, вул. Князя Романа, 1, ауд. 102—103)

Науковий семінар: 3 НАГОДИ ЮВІЛЕЮ
АРХІТЕКТОРА ТА ПЕДАГОГА
ТЕТЯНИ МАКСИМ'ЮК

Голова: **Юрій ДИБА**

Секретар: **Світлана ЛІНДА**

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

9.00—13.00

Головуючий: **Галина ПЕТРИШИН**

Богдан ПОСАЦЬКИЙ. „Мене ізмалку люблять всі дерева...“

Юрій КРИВОРУЧКО, Галина ПЕТРИШИН, Тетяна МАКСИМ'ЮК, Степан ТУПІСЬ, Володимир ДІДИК, Надія СОСНОВА. Концепція архітектурно-планувальної організації ландшафтно-історичного комплексу на Святоюрській горі у Львові

Іван ГАЛИШИЧ. Планувальна організація верхньої частини вулиці Личаківської у м. Львові. 1997 рік

Степан ТУПІСЬ. Заснування та розвиток регіонального ландшафтного парку „Знесіння“

Володимир ДІДИК. У вихорі львівських парків
Надія СОСНОВА. Роль архітектора та педагога Тетяни Максим'юк у становленні лекційного курсу „Ландшафтна архітектура“ у львівській архітектурній школі

Михайло ГРИЦАК. Природно-ландшафтний комплекс „Цитадель“ у м. Львові

Анатолій ЖИРНОВ. Проект парку, який випередив час

Ірина ДИДА. Викладання як один із видів творчої реалізації архітектора Тетяни Максим'юк

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—18.00

Головуючий: **Богдан ПОСАЦЬКИЙ**

Галина ЛУКАЩУК. Піднаметове трав'яне вкриття — елемент природного ландшафту міського середовища (на прикладі Стрийського парку)

Олег ЛЯСКОВСЬКИЙ, Костянтин МАЛЯРЧУК. Практичний досвід архітектурного проектування в СПКБ

Ореста РЕМЕШИЛО-РИБЧИНСЬКА. Виднокраї архітектора Тетяни Максим'юк трьома мазками пензля

Ростислав КЛОПОТ. Ревалоризація історичної променад на губернаторських валах у Львові

Олег КАРАКОЙ. Планувальні ідеї відродження виставкової функції на верхній терасі Стрийського парку у Львові. 1997 рік

Станіслав МИГАЛЬ, Ірина ДИДА, Тетяна КАЗАНЦЕВА. Концепції ландшафтного дизайну та їх еволюція у сучасних умовах

Костянтин ПРИСЯЖНИЙ, Тетяна КАЗАНЦЕВА. Квітучі стіни історичного міста (жардиньєрки, вертикальне озеленення)

Юрій ДИБА. Презентація книжки Василя Гоголя „Скульптура. Типологія та основні композиційні закономірності монументально-декоративної скульптури в просторовому середовищі“

КОМІСІЯ БІБЛІОГРАФІЇ ТА КНИГОЗНАВСТВА
27 березня (Львівська національна наукова бібліотека
України ім. В. Стефаника,
відділ наукової бібліографії, вул. Стефаника, 2)

Наукова конференція: **ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА В ГАЛИЧИНІ ТА В ЕМІГРАЦІЇ
У 1914—1939 РОКАХ**

10.00—14.00

Голова: **Луїза ІЛЬНИЦЬКА**
Секретар: **Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА**

Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА, Інна МОРОЗОВА. Віденські і галицькі друки Тараса Шевченка в контексті відзначення в Галичині 100-річчя від народження поета

Тетяна ДУБОВА. Повний ілюстрований „Кобзар“ у редакції Василя Сімовича і видання „Кобзаря“ 1920-х рр.

Софія КОГУТ. Повне видання творів Тараса Шевченка Павлом Зайцевим і його рецепція у Галичині

Наталія КОШИК. Яків Оренштайн як видавець творів Тараса Шевченка

Любов КУЖЕЛЬ, Ірина ЖЕВАЖЕНКО. Серії видань творів Тараса Шевченка в еміграції

Наталія РИБЧИНСЬКА. Володимир Дорошенко як бібліограф і видавець творів Тараса Шевченка

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Колекція видань „Кобзаря“ Тараса Шевченка в особистій бібліотеці Богдана Якимовича

Обговорення

КОМІСІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІМЕНІ МИКОЛИ ЛУКАША
15 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська 1,
головний корпус, ауд. 302)

16

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
11.00

Голова: **Тарас ШМІГЕР**
Секретар: **Орися ГАБА**

Роксолана ЗОРІВЧАК. „Все, що мав у житті, він віддав для однієї ідеї“: Внесок дійсного члена НТШ в Америці Осипа Кравченюка в історію світової шевченкіани

Андрій СОДОМОРА. „Садок вишневий...“: космос
Слова

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. Рецептивна панорама нарративу в дискурсі кіберкультури: роман Марка Леві „Усе, що не було сказано“

Тарас ШМІГЕР. Огляд історії перекладу з давньої української літератури сучасною українською мовою

Ірина КУШНІР. Проблематика романів Г. Деледди: протиставлення цивілізації та патріархального світу Сардинії

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
14.00

Голова: **Роксолана ЗОРІВЧАК**
Секретар: **Марія КОНОВАЛОВА**

Наталія ГРИЦІВ. Категорія естетичності як проблема українського перекладознавства: фрагментарний огляд

Наталія МИХАЙЛЮК. Бінарний характер наратора в романі В. С. Моема „Місяць та шеляг“

Вікторія ЯРЕМЧУК. Вплив мовознавчих досліджень Овена Барфілда на формування міфопоетичних моделей світу „Інклінгів“

Софія КУЛИНИЧ. Особливості відтворення часових словесних формул українських та англійських народних казок

Анастасія РАСІНА. Шевченків „Заповіт“ в англомовних перекладах

Обговорення

17

КОМІСІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
25 березня (Національний лісотехнічний
університет України, вул. Природна, 19, корп. 6, ауд. 17)

15.00—17.00

Голова: **Нестор БИБЛЮК**
Секретар: **Олег СТИРАНІВСЬКИЙ**

Нестор БИБЛЮК. Тарас Шевченко. Живопис. Графіка
Олег МАЧУГА. Філателістична шевченкіана
Наталія ШЕВЧЕНКО. Пророцтва Великого Кобзаря

Дискусія: **Микола АДАМОВСЬКИЙ, Анатолій БОЙКО, Михайло БОЙКО, Володимир БОНДАРЕНКО, Микола БОРИС, Микола ГЕРИС, Мирослав ГОРОШКО, Юрій ДЕБРИНЮК, Богдан МАГУРА, Галина ЛУКАЩУК, Олег МАЧУГА, Ярослав СОКОЛОВСЬКИЙ, Олег СТИРАНІВСЬКИЙ, Наталія ШЕВЧЕНКО, Андрій ЩУПАК, Микола ЧЕРНЯВСЬКИЙ**

КОМІСІЯ МАТЕМАТИКИ
28 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1,
головний корпус, ауд. 360)

14.00—19.00

Голова: **Володимир МАСЛЮЧЕНКО**
Секретар: **Михайло СИМОТЮК**

Мирослав ГОРБАЧУК. Тарас Шевченко і українські
математики
Ярослав ПРИТУЛА. Математика в Науковому товаристві імені Шевченка до 1939 року
Юрій ЗЕЛІНСЬКИЙ. Задачі про тінь та узагальнено опуклі оболонки

Михайло ЗАРІЧНИЙ. Властивість скінченної розкладності в асимптотичній топології

Гога ПАНЦУЛАЯ, Анатолій ПЛІЧКО. Інваріантна міра в банаховому просторі

Анатолій ПРИКАРПАТСЬКИЙ. Аналіз прихованих симетрій інтегровних за Лаксом нелінійних динамічних систем в руслі Лі-алгебраїчного та симплектичного підходів

Андрій КУРИЛЯК, Олег СКАСКІВ. Асимптотичні властивості та розподіл нулів випадкових аналітичних функцій

(Перерва 20 хв.)

Орест АРТЕМОВИЧ. Диференціювання в кільцях
Тарас БАНАХ. Стискуючі системи функцій: їх атрактори і метризація

Василь ЯНШЕВСЬКИЙ. Рівняння ціни опціону та модельні задачі квантової механіки

Віктор РЕВЕНКО. Високоточна апроксимація функцій і їх похідних неортогональною системою функцій

Володимир МАСЛЮЧЕНКО. Про неперервні відносно змінного репера функції

Ігор МИКИТЮК. Інтегровність геодезичних потоків метрик на підорбітах орбіт приєднаної дії компактних груп Лі

Аркадій КІНДИБАЛЮК, Микола ПРИТУЛА. Закони збереження та імпліктивні оператори нелінійної динамічної системи типу Кортевега-де Фріза з числовими коефіцієнтами

КОМІСІЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І КОМІСІЯ МЕХАНІКИ
21 березня (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
НАН України, головний корпус,
вул. Наукова, 5, кім. 67)

15.00—17.00

Голови: **Григорій НИКИФОРЧИН, Богдан КІНДРАЦЬКИЙ**
Секретарі: **Ярослав СЕРЕДНИЦЬКИЙ, Наталія ЩЕРБИНА**

Дмитро ДОСИН. Інформаційні технології в матеріалознавстві

Ярослав ПАСТЕРНАК, Георгій СУЛИМ. Гранично-елементний метод функцій стрибка у задачах термоелектропружності кіл з тонкими включеннями

Богдан СТАСЮК. Мікроаналіз напруженого стану в тривимірних матричних композитах з включеннями некласичної форми

Валерій МАРУХА. Розроблення ін'єкційних полімерних матеріалів і технологій відновлення працездатності експлуатаційно пошкоджених бетонних і залізобетонних конструкцій

Обговорення

КОМІСІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО Й УЖИТКОВОГО
МИСТЕЦТВА
ТА ІНСТИТУТ КОЛЕКЦІОНЕРСТВА УКРАЇНСЬКИХ
МИСТЕЦЬКИХ ПАМ'ЯТОК ПРИ НТШ
21 березня (Інститут народознавства НАН України,
просп. Свободи, 15, конференційна зала)

14.00

Голови: **Роман ЯЦІВ, Ігор ЗАВАЛІЙ**
Секретар: **Софія КОРОЛЬ**

Любов ВОЛОШИН. Шевченкіана у творчості Олексі Новаківського

Олесь НОГА. Тарас Шевченко у творчій долі Давида Бурлюка

Мар'яна ЛЕВИЦЬКА. Дерево як символ в образотворчості Тараса Шевченка

Роман ЯЦІВ. Роберт Лісовський: кристалізація графічного стилю

20

Лариса КУПЧИНСЬКА. Живописні пам'ятки монастирів оо. василіян у творчості художників західноукраїнських земель першої половини ХІХ ст.

Руслан СЕРЦЕЛЕВИЧ. Пінакотека музею Ставропігійського інституту у Львові

(Перерва 20 хв.)

Ольга ОЛІЙНИК. Українські церковні тканини: сучасний стан галузі

Ганна ВРОЧИНСЬКА. Венеційське намисто: сучасна інтерпретація української народної традиції

Олексій ВАЛЬКО. Українське золотарство: дукачі (За матеріалами однойменного мистецького альбому)

Андрій КІСЬ. Нові проекти серії „Українське народне мистецтво“ Інституту колекціонерства українських мистецьких пам'яток при НТШ

Обговорення

КОМІСІЯ ПРОБЛЕМ ЛІСІВНИЦТВА
21 березня (Національний лісотехнічний університет
України, вул. Ген. Чупринки, 106, корп. 1, ауд. 102)

**ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ
ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ**

15.00

Голова: **Степан ГЕНСІРУК**
Секретар: **Леонід КОПІЙ**

Леонід КОПІЙ. Перспективи оптимізації структури ландшафтів Західного Лісостепу України

21

Олександр МЕЛЕЩУК. Переваги та недоліки насінного відтворення соснових деревостанів

Сергій КОПІЙ. Динаміка мікологічної структури ґрунтів залежно від антропогенного впливу на деревостан

Володимир ГОНЧАР. Вплив структури березово-соснових деревостанів на їх продуктивність в умовах Західного Полісся

Обговорення

КОМІСІЯ СЕМІОТИКИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ПРОЦЕСІВ

27 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 316)

15.00—18.00

Голова: Анатолій КАРАСЬ

Секретар: Ореста ЛОСИК

Борис ПОТЯТИНИК. Семіотична експансія нових медій

Оксана ДАРМОРІЗ. Медіановації у сфері інформаційної культури

Ірина СОФІНСЬКА. Множинне громадянство: запорука мобільності чи у пошуках національної ідентичності

Євген ЛАНЮК. Політика і мистецтво: до проблеми визначення меж взаємодії

Обговорення

КОМІСІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ)
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

18 березня (Інститут української археології
та джерелознавства НАН України,
вул. Винниченка, 24)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—18.00

Голова: Андрій ГРЕЧИЛО

Секретар: Андрій СОВА

Тарас БАРАБАШ. Постготичні риси письма міських канцелярій повітових міст Руського воєводства XVI—XVII століть: типологія та хронологія

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Білоруський скоропис як поняття і об'єкт дослідження в палеографії

Руслан СЕРЦЕЛЕВИЧ. Герб міста Львова в архітектурному середовищі: геральдично-пам'яткознавчий аспект

Тарас ЗАВАДОВСЬКИЙ. Геральдична спадщина родини Яблонівських у місті Львові

Андрій СОВА. Філателістичні пам'ятки з нагоди 140-річчя від народження Івана Боберського

Тетяна ДЕНИСОВА. Матриця печатки пластового куреня з фондів Національного музею у Львові ім. А. Шептицького

Обговорення

19 березня

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—17.00

Голова: Андрій ГРЕЧИЛО

Секретар: Андрій СОВА

Світлана ЗІНЧЕНКО. Оправа Кв'ятонського євангелія в контексті розвитку української малярської оправи

Іван АЛЬМЕС. Джерела до історії Крехівської монастирської книгозбірні у XVII—XVIII ст.

Ірина СКОЧИЛЯС. Юридично-правові акти щодо запровадження та функціонування деканатських печаток у Перемишльській греко-католицькій єпархії XVIII—XIX ст.

Андрій ГРЕЧИЛО. Український національний прапор: спекуляції навколо порядку кольорів

Обговорення

21 березня
ТРЕТСЬ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.00

Голова: Андрій ГРЕЧИЛО
Секретар: Андрій СОВА

Богдан СМЕРЕКА. Мервичівська і Ситихівська держави Львівської землі Руського воеводства (XVI—XVIII ст.): джерельні матеріали до вивчення кількості населення регіону

Мирослав ДНІСТРЯНСЬКИЙ. Регіональні відмінності розселення українського населення Російської імперії на початку XX ст. в контексті тогочасних соціально-культурних відносин

Леся ЦЮЦЮРА. Картографічна діяльність Степана Рудницького під час Першої світової війни та у період визвольних змагань

Андрій СОВА. Рукописні карти пластунів Галичини 1920-х рр. у фондах ЦДІА України у Львові

Надія ХАЛАК, Олег ГОЛЬКО. Підготовчі матеріали до карти „Українські жертви Волині 1938—1944 рр.“

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЗИКИ

18 березня (Львівський національний університет ім. І. Франка, фізичний факультет, вул. Кирила і Мефодія, 8, ауд. Велика астрономічна)

15.30—18.00

Наукова конференція: АСТРОНОМІЯ ТА ФІЗИКА КОСМОСУ

Голова: Роман ПЛЯЦКО
Секретар: Софія АПУНЕВИЧ

Богдан НОВОСЯДЛИЙ. Приховані складові Всесвіту: теоретичні моделі та спостережувані результати

Володимир ПЕЛИХ. Гравітаційна енергія та рівняння Сена-Віттена

Роман ПЛЯЦКО. Сильнорелятивістська спіно-гравітаційна взаємодія

Богдан ГНАТИК. Джерела та механізми прискорення космічних променів найвищих енергій

Олег ПЕТРУК. Космічні промені та g-випромінювання від залишків наднових зір

Мирослав СТОДІЛКА. Чутливість параметрів профілів Стокса вибраних ліній FeI до дрібномасштабних магнітних полів

Маркіян ВАВРУХ. Нові моделі в теорії вироджених карликів

Богдан СУСЬ. Висвітлення проблеми гравітації у сучасних університетських курсах з фізики та астрономії

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЗИКИ ЗЕМЛІ

27 березня (Інститут прикладних проблем механіки і математики, вул. Наукова, 3-б, кім. 709)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
11.00—13.00

Голова: **Валентин МАКСИМЧУК**
Секретар: **Тамара КЛИМКОВИЧ**

Вступне слово: **Валентин МАКСИМЧУК**

Любов ЖУРАВЧАК, Юрій ФЕДОРИШИН. Математичне моделювання електромагнітного поля у кусково-однорідному середовищі породженого стороннім джерелом струму непрямым методом граничних елементів

Людмила САВКІВ, Олег ПІДВІРНИЙ. Загальні концепції та принципи побудови регіональної автоматизованої системи збирання, обробки, зберігання та доступу до даних електромагнітних спостережень

Наталія ПИРІЖОК. Особливості геолого-тектонічної будови Пенінської зони

Андрій НАЗАРЕВИЧ, Леся НАЗАРЕВИЧ. Глибинні особливості сеймотектонічного процесу у Закарпатті

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
14.00—17.30

Голова: **Дмитро МАЛИЦЬКИЙ**
Секретар: **Олег САПУЖАК**

Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ, Роман ПРОНИШИН, Ігор САПУЖАК. Проектування систем сейсмометричного моніторингу гідротехнічних споруд

Василь ІГНАТИШИН. Еволюція сучасних геодинімічних процесів у Закарпатті

Анастасія ПАВЛОВА, Дмитро МАЛИЦЬКИЙ. Визначення часових функцій вогнищ землетрусів Карпатського регіону

Едуард КОЗЛОВСЬКИЙ, Дмитро МАЛИЦЬКИЙ, Анастасія ПАВЛОВА. Нейронно-мережеве моделювання для задач уточнення часу вступу хвилі та глибини залягання джерела землетрусу

Оксана ГРИЦАЙ, Дмитро МАЛИЦЬКИЙ. Про деякі аспекти щодо визначення параметрів вогнища землетрусів

Обговорення

ЛІКАРСЬКА КОМІСІЯ
27 лютого (Музей історії медицини Галичини,
вул. Кармелюка, 3)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
16.00—18.00

Голова: **Леся МАТЕШУК-ВАЦЕБА**
Секретар: **Ольга ДЖУРА**

Світлана ЗУБЧЕНКО. Фізіологічні аспекти стану імунної системи студентської молоді

Володимир СЕМЕНІВ. Медична служба Майдану

Презентація книжки: Лексикон оториноларинголога
Представляє **Олександр КЩЕРА**

Обговорення

13 березня (Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької,
вул. Лесі Українки, 1)

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
13.00—15.00

**УРОЧИСТА АКАДЕМІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 200-РІЧЧЮ
ВІД НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

Степан ГЕЛЕЙ. Тарас Шевченко і сучасність
Олександр КЩЕРА. Лікарі Тараса Шевченка
Зиновій МАСНИЙ. „Не так тії воріженьки...“

Концерт

20 березня (Музей історії медицини Галичини,
вул. Кармелюка, 3)

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
16.00—18.00

Голова: **Леся МАТЕШУК-ВАЦЕБА**
Секретар: **Ольга ДЖУРА**

Йосип ГОЛИК, Юрій ГОЛИК. До питання патогенезу синдрому Меллорі-Вейсса

Мар'яна САВИЦЬКА. Неерозивна рефлюксна хвороба в експерименті: механізми розвитку та діагностичні особливості

Презентація книжки: Шевченкіана Софії Караффи-Корбут
Представляє **Богдан ГОРИНЬ**

Обговорення

МОВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

20 березня (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича
НАН України, вул. Козельницька, 4,
мала конференційна зала)

Голова: **Наталія ХОБЗЕЙ**
Секретар: **Ганна ДИДИК-МЕУШ**

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Усне мовлення як категорія культури

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Деякі універсальні особливості мови поезії Тараса Шевченка: південнослов'янські і східнослов'янські паралелі

Наталія ХОБЗЕЙ. Мовознавча шевченкіана в НТШ
Ксенія СІМОВИЧ. Образ Марії у творчості Тараса Шевченка

Галина ТИМОШИК. Святописемний текст у перекладній спадщині отця Александра Бачинського

Тетяна ЯСТРЕМСЬКА. Лексема *верх*: фонетико-семантична характеристика та словотворчий потенціал

Ольга КРОВИЦЬКА. Життя і діяльність Єлисея Плетенецького за матеріалами пам'яток кінця XVI — початку XVII ст.

Наталія БАГНЮК. Повтор як стилетворчий засіб у мові українських проповідей кінця XVI — початку XVII ст.

Ганна ДИДИК-МЕУШ. Мова документів львівських братчиків

Юрій ОСІНЧУК. З історії дослідження рукописного Требника 1632 року

Ганна ВОЙТІВ. Незабутні імена: Валентина Черняк

Ірина КОЧАН. Слова з компонентом *кібер-* у сучасній українській мові

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Географічні назви на *ьп
Ірина ЧЕРЕВКО. Українська обрядова фразеологія: етимологія і семантика

Ольга ЗАНЕВИЧ. Родовий відмінок в українській мові: особливості та значення

Ольга ТРІЛЬ. „Звізда, що медведєм зовуть“

Леся ХОМЧАК. Назви повесільних обрядів у надсянських говірках

Віра РІЗНИК. Назви молочних продуктів у говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя

Обговорення

МУЗИКОЗНАВЧА КОМІСІЯ

28 лютого (Львівська національна музична академія
ім. М. В. Лисенка, вул. Нижанківського, 5, ауд. 39)

V АНТОНОВИЧЕВІ ЧИТАННЯ

Наукова конференція

до 97-ї річниці від народження музиколога і диригента

Мирослава Антоновича (1917—2006)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

10.00

ШЕВЧЕНКО І МУЗИКА

Голова: Уляна ГРАБ

Секретар: Оксана ГНАТИШИН

Лідія КОРНІЙ. Тарас Шевченко і Микола Лисенко: націокультурні та музично-стильові рефлексії

Мирослава НОВАКОВИЧ. Проблема втілення поезії Тараса Шевченка в українській музиці минулого і сьогодення

Ганна КАРАСЬ. Звукозаписи музичної шевченкіани української діаспори як фактор збереження національної свідомості

Любов КИЯНОВСЬКА. Музична рецепція творчості Тараса Шевченка в сучасному українському суспільстві

Яким ГОРАК. До зародження традиції Шевченківських вечорів у Львові

Юрій ЯСІНОВСЬКИЙ. „Класичний“ стиль у поезії Тараса Шевченка і гімнографічний контекст

Презентація десяти чисел журналу „Українська музика“

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

МУЗИЧНА УКРАЇНІСТИКА ТА МЕДІЄВІСТИКА

Голова: Мирослава НОВАКОВИЧ

Секретар: Оксана ГНАТИШИН

30

Оксана МАРТИНЕНКО. Відень як музична столиця

української міжвоєнної еміграції

Уляна ГРАБ. Українське у „Візантійському хорі“: до питання спадкоємності

Євгенія ЛАЗАРЕВИЧ. Естетичні засади „західної“ і „східної“ вокально-хорової виконавської традиції

Ольга ШУМІЛІНА. Львівський партесний рукопис і таємниці творчої спадщини Миколи Дилецького

Наталія СИРОТИНСЬКА. Отець Петро Крип'як-вич як дослідник візантійської гімнографії

Іван МЩЕНКО. Великі групи знаків та їх місце у каллофонічній стихирі Преображення „Προτύπων την Ανάστασιν“

5 березня

ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ

10.00—13.00

Голова: Олександр КОЗАРЕНКО

Секретар: Оксана ГНАТИШИН

Олена РОЩЕНКО. Мотив „Заповіту“ в опері Миколи Лисенка „Тарас Бульба“

Олена МАРКОВА. Костянтин Дянкевич і Тарас Шевченко: спілкування на висотах Духа

Юрій МЕДВЕДИК. Романсова творчість Миколи Маркевича на вірші Тараса Шевченка

Андрій СЛАВИЧ. Хорова шевченкіана (збірка хорових творів українських композиторів)

Оксана ФРАЙТ. Фортепіанна творчість на пошану Тараса Шевченка

Олександр КОЗАРЕНКО. Тарас Шевченко та Микола Лисенко: акмеологічні виміри спілкування

Ірина ЗІНКІВ. Бандура як культурно-історичний феномен

Оксана ГНАТИШИН. Національне у науковій спадщині професора Івана Ляшенка: соціокультурний та історичний виміри

31

ПРАВНИЧА КОМІСІЯ

27, 28 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. 409)

27 березня

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—18.00

Голова: **Тарас АНДРУСЯК**

Секретар: **Андрій КОВАЛЬ**

Тарас АНДРУСЯК. Українська правова думка як основа формування правової системи сучасної України

Ігор БОЙКО. Значення справедливості як важливої риси українського права: ретроспективний аналіз

Мар'ян БЕДРІЙ. Народ як джерело судової влади

Павло ГУРАЛЬ. Проблема модернізації системи місцевого самоврядування в сучасних умовах

Микола КОБИЛЕЦЬКИЙ. Василь Чапля — професор Українського вільного університету у Празі

Ірина АНДРУСЯК. Ідея гендерної рівності у творчості Тараса Шевченка

Андрій КОВАЛЬ. Роль та значення діяльності адвокатів у формуванні громадянського суспільства та правової держави на території сучасної України у ХХ — на початку ХХІ ст. (історико-правовий аналіз)

Сергій РІЗНИК. Митрополит Андрей Шептицький як ідеолог українського християнського конституціоналізму

Борис ТИЩИК. Про маловідомий проект Конституції Української Народної Республіки 1920 року

Обговорення

28 березня

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—18.00

Голова: **Павло ГУРАЛЬ**

Секретар: **Мар'ян БЕДРІЙ**

Михайло МИКІЄВИЧ. Правовий порядок Європейського Союзу і правова система сучасної України

Ірина СОФІНСЬКА. Громадянство у зв'язку з інвестицією: конституційно-правове дослідження

Володимир ЦКАЛО. Перспективи розвитку корпоративного права України

Уляна ЯРИМОВИЧ. Укладення договорів про придбання додаткових акцій під час їх приватного розміщення

Назар РУДИЙ. Особливості реформування органів внутрішніх справ України

Презентація видань Правничої комісії: **Михайло ПЕТРІВ.** Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.— К., 2014.— Кн. 1.— 544 с.

Ювілейний альманах „Союзу українських адвокатів у Львові“.— Львів, 1934 / Упоряд. **Михайло ПЕТРІВ**; авт. передм. **Адам РЕДЗІК**.— Репринтне видання

Мар'ян БЕДРІЙ. Копні суди на українських землях у ХІV—ХVІІІ ст.

Обговорення

СЕКЦІЯ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

18 березня (Інститут народознавства НАН України,
просп. Свободи, 15, зал засідань)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00—12.00

Голова: **Роман КИРЧІВ**

Секретар: **Оксана САПЕЛЯК**

Роман КИРЧІВ. Сучасна рецепція ідейного концепту Шевченкового вірша „Полякам“

Оксана САПЕЛЯК. Тарас Шевченко в громадському житті аргентинців і парагвайців українського походження

Михайло ЧОРНОПИСКИЙ. Тарас Шевченко в національно-естетичному контексті „Молодої України“ кінця XIX ст.

Оксана ФРАНКО. Шевченкіана Федора Вовка та братів Вадима і Данила Щербаківських

Віра БЛЮС. Образотворча спадщина Тараса Шевченка в оцінці казахських етнологів

Степан МАКАРЧУК. Український мовний закон 2012 року як спроба реанімації радянської політики російщення українців

КОМІСІЯ ЕТНОГРАФІЇ

13.00—17.30

Голова: **Ярослав ТАРАС**

Секретар: **Галина ВІНОГРАДСЬКА**

Микола БАЛАГУТРАК. Мовно-культурне самоствердження Тараса Шевченка і його вплив на формування національної самосвідомості українців

Михайло ГЛУШКО. Наукові зв'язки кафедри етнології Львівського національного університету ім. І. Франка з Науковим товариством ім. Шевченка

Галина ВІНОГРАДСЬКА. Шевченкове слово у житті українців Надсяння і Холмщини до і після депортацій 1940-х років

Андрій ФРАНКО. Джерелознавчо-компаративістські підходи Івана Франка щодо адекватної наукової реставрації поетичної творчості Тараса Шевченка (До 200-річчя від народження Кобзаря)

Володимир ДЯКІВ. Пошанування чудотворних ікон в українській історичній традиції 1920-х рр.

Ярослав ТАРАС. Українці Бессарабії та Молдови в історико-етнографічних дослідженнях

Оксана ГОДОВАНСЬКА. Діаспорознавство — малодосліджений напрям антропологічних студій

Роман РАДОВИЧ. Техніка і технологія спорудження житла на Покутті

Тетяна ФАЙНИК. Дослідження народної медицини на Покутті: сучасний стан

Тамара ПАЦАЙ. Участь Адама Фішера у міжнародних наукових заходах у 20—30-х рр. XX ст.

Мар'яна ВОЛОШИН. Львівський осередок української етнографії у 1939—1949 рр.

Уляна МОВНА. Український різдвяний обрядовий цикл: воскова свічка

Олена СЕРЕБРЯКОВА. Зимові ворожіння за повединкою собак на теренах Черкащини

Леся ГОРОШКО. Обрядодії з водою на Страсному тижні (з польових розслідувань на Черкащині)

Ірина ТАРАСЮК. Народне богослів'я людської діяльності і праці в українських приповідках

Ярина САМОТІС. День святого Юрія в уявленнях та віруваннях покутян: релігійна і народна основи свята

Анастасія КРИВЕНКО. Демонологічні мотиви у троїцькій обрядовості та повір'ях волинян (за польовими матеріалами Житомирщини)

Андрій ЗЮБРОВСЬКИЙ. Народні уявлення українців про забутий у печі хліб історико-етнографічної Волині наприкінці XIX — на початку XXI ст.

Ірина ЗАМОСТЯНИК. Похоронні процесії у містах Руського воеводства кінця XVI — першої половини XVII ст.

Петро БЛЯКОВСЬКИЙ. Замочування хрестів у ритуалах викликання дощу (за матеріалами з Українських Карпат)

КОМІСІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

13.00—17.30

Голова: **Михайло ЧОРНОПИСКИЙ**

Секретар: **Оксана КУЗЬМЕНКО**

Оксана КУЗЬМЕНКО. Кореляція стрілецького фольклору з шевченківськими концептуальними словообразами: Україна, Могила, Слава, Воля

Євген ЛУНЬО. Шевченківські мотиви в народно-пісенній сатирі часу М. Хрущова

Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ. Фольклор про Тараса Шевченка на сторінках „Киевской старины“

Ольга ХАРЧИШИН. Обрядовий фольклор Покуття: динаміка змін від часів Кольберга до сьогодення

Орися ГОЛУБЕЦЬ. Степан Турик — збирач українського пісенного фольклору

Надія ПАСТУХ. Українська фольклорна візія чужинця: образ турка в усній словесності українсько-молдовського пограниччя

Оксана ЧКАЛО. Народознавча діяльність Олеси Воропая: фольклористичний аспект

Марина ДЕМЕДЮК. Казки з Юрківщини Софії Рокосовської в системі казкового епосу українців

Галина МАГАС. Євстахій Дюдюк — збирач та дослідник народних пісень Стрийщини

Оксана БРИНЯК. Хрисанф Ящуржинський в історії української фольклористики

СПІЛЬНЕ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ
17.30—18.00

Підбиття підсумків роботи комісії зокрема та секції загалом
Різне

СОЦІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
27 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, просп. Свободи, 18,
економічний факультет, ауд. 115)

„Круглий стіл“: **АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ**

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.00—17.00

Голова: **Юрій ПАЧКОВСЬКИЙ**
Секретар: **Наталія ДАНИЛЕВИЧ**

Юрія ПАЧКОВСЬКИЙ. Е-споживання як соціальний феномен в Україні

Ірина ГОРОДНЯК. Особливості рекламного бізнесу в епоху інформаційного суспільства

Наталія ДАНИЛЕВИЧ. Роль соціології в розвитку соціологічної культури

Віталій ОНИЩУК. Формула ідентичності в умовах провокативного ментального розколу України

Руслан ЧУБИК. Педагогічні засади формування ефективної національної управлінської еліти

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
17.00—19.00

Голова: **Галина ЩЕРБА**
Секретар: **Олеся САДЛОВСЬКА**

Галина ЩЕРБА. Сучасний стан розвитку транс-кордонного співробітництва між Україною та ЄС

Роксолана ЯРЕМКЕВИЧ. Соціальна нерівність у сфері охорони здоров'я України

Олеся САДЛОВСЬКА. Інтернет-спільноти лікарів-педіатрів як об'єкт соціологічного аналізу: можливості та обмеження

Роман САДЛОВСЬКИЙ. Форми комунікацій у діяльності органів місцевого самоврядування

Ліліана ЯРЕМКЕВИЧ. Особливості формування економічної культури сучасної молоді

Обговорення

ТЕАТРОЗНАВЧА КОМІСІЯ
4 березня (вул. Валова, 18, ауд. 39)

Всеукраїнська наукова конференція:
ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СВІТОВА КУЛЬТУРА

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
10.00—13.00

Голова: **Майя ГАРБУЗІЮК**
Секретар: **Роман ЛАВРЕНТІЙ**

Богдан КОЗАК. „Гайдамаки“ Тараса Шевченка на сцені Театру імені М. Заньковецької (1922—1988)

Майя ГАРБУЗІЮК. Дошевченківські „Гайдамаки“: вистава „Гелена, або Гайдамаки на Україні“ Я.-Н. Камінського за Т. Кернером у Польському театрі м. Львова як національно-естетичний феномен (1819)

Роман ЛАВРЕНТІЙ. „Розрита могила“ за Тарасом Шевченком (1929) — перша вистава „умовно-реалістичного театру“ Володимира Блавацького

Світлана МАКСИМЕНКО. Львівська телевізійна шевченкіана

Мирослава ЦИГАНІК. Перехресними стежками творчості Тараса Шевченка та Якова Головацького

Ірина ПАТРОН. Відкриття першого пам'ятника Тарасові Шевченку на західноукраїнських землях

Софія МАРКЕВИЧ. Образ Катерини в поезії та живопису Тараса Шевченка

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
14.00—17.00

Голова: **Майя ГАРБУЗІЮК**
Секретар: **Роман ЛАВРЕНТІЙ**

Оксана МЕЛЬНИЧУК. Музична інтерпретація поезій Тараса Шевченка

Іванна ШТУРМАК. Поезія Тараса Шевченка у творчості українських композиторів ХІХ ст.

Олександр ПЛАХОТНЮК. Творчість Тараса Шевченка на балетній сцені

Олег ПЕТРИК. Балет „Лілея“ як хореографічний вираз творчості Тараса Шевченка

Оксана ЛАНЬ. Образ Шевченка-лірика в одноактному балеті „Музи генія“

Наталія ДЕМЧУК. Ейдетизм як суб'єктивний феномен прози Тараса Шевченка (з психології творчості)

Лілія СИРОТА. Видання творів Тараса Шевченка і праць про нього у Галичині 1914 р.

Галина БІЛОВУС. Бібліографічна шевченкіана: історія, стан, перспективи розвитку

ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ
25 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, ауд. 303)

14.30—15.30

Голова: **Андрій ПАШУК**
Секретар: **Андрій НАКОНЕЧНИЙ**

Андрій ПАШУК. Тарас Шевченко — провісник української національної ідеї

Ігор ЗАХАРА. Бароко як джерело творчості Тараса Шевченка

Андрій ДАХНІЙ. Автентичне існування людини та нації у творчості Тараса Шевченка

Андрій НАКОНЕЧНИЙ. Ідея свободи у творчій спадщині Тараса Шевченка

Христина РОСЛАВЦЬКА. Гуманістичний ідеал у творчості Тараса Шевченка

ХЕМІЧНА КОМІСІЯ
20 березня (Львівський національний університет
ім. І. Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6,
хемічний факультет, ауд. 1)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
15.30—18.30

Голова: **Ярослав КАЛИЧАК**
Секретар: **Оксана ГЕРЦИК**

Ярослав КАЛИЧАК. Вступне слово
Ніна БІЧУЯ. До 200-річчя Великого Кобзаря
Роман ІВАНИЧУК. Ми сьогодні
Віктор ЯВОРСЬКИЙ. Проблеми відхідних розчинів
хвостосховищ калійних підприємств Прикарпаття
Богдан КОТУР. Наукові здобутки вчених-хеміків
Львівського національного університету імені Івана Франка
у 2013 році

ЗАСІДАННЯ В ОСЕРЕДКАХ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК
11 березня (Палац студентів Дніпропетровського
національного університету
ім. О. Гончара, Гетьманська зала, Ермітаж)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
14.15—15.20

Вступне слово: **Сергій СВІТЛЕНКО**

Сергій СВІТЛЕНКО. Постать Тараса Шевченка в
діяльності українських громад та гуртків 70—80-х рр. XIX ст.
Варфоломій САВЧУК. Шевченкіана у виданнях
Академії наук України: 1918—1945
Ольга ДЯЧЕНКО. Вплив творчості Тараса Шевченка
на становлення національної ідентичності українців
Надія КУШЛАКОВА. Інженерне співтовариство
Катеринославщини: вшанування пам'яті Тараса Шевченка (1914)

СЕКЦІЯ І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ПІДСЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ
ДОБИ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
(Палац студентів Дніпропетровського національного
університету ім. О. Гончара, Гетьманська зала)

15.20—17.00

Голова: **Іван СТОРОЖЕНКО**
Секретар: **Геннадій ВІНОГРАДОВ**

Іван СТОРОЖЕНКО. Скільки Запорозьких Січей і
яких мало українське козацтво
Геннадій ВІНОГРАДОВ. Зовнішня торгівля
Давньої Русі: парадокси організації та асортименту товарів

Володимир ЖИЛЯЄВ. Різновиди князівського сепаратизму Великого князівства Литовського доби Пізнього Середньовіччя

Денис БЕЗЗУБ. Діалектика наукової та художньої образності щодо України у польських інтелектуалів XVI—XVII ст.

Тетяна ВОЙЦЕХОВСЬКА. Особливості історіописання у добу Бароко: на прикладі літопису Григорія Граб'янки

Олександр СУХОМЛИН. Козаки на нижньодніпровських постах і проблема підпорядкування команд

Ольга ЮРКОВА. Весільна обрядовість Нижньої Наддніпряни (за матеріалами Нікопольського району)

ПІДСЕКЦІЯ 2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XIX—XX ст.
(Палац студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Мала зала)

15.20—17.00

Голова: **Сергій СВИТЛЕНКО**

Секретар: **Людмила ЛУЧКА**

Анастасія НІКІТЕНКО. Творчість та постать Тараса Шевченка в сімейному дозвіллі громадської інтелігенції Наддніпрянської України

Євген СНІДА. Історичні образи у творчості Тараса Шевченка періоду трьох літ (1843—1845)

Марина ХЛИСТОВА. Формування світогляду Сергія Олександровича Єфремова

Володимир МОРОЗ. Публікації „Кобзаря“ Тараса Шевченка в Наддніпрянській Україні (XIX—XX ст.)

Олексій ЛЄВИЙ. Духовний гімн Олександра Кониського та Миколи Лисенка: історія створення

Людмила ЛУЧКА. Видання українських письменників у катеринославських бібліотеках другої половини XIX — початку XX ст.

Олеся СМІЯНОВА. Компаративний аналіз поетичної творчості Дмитра Яворницького і Тараса Шевченка

Анна МАНЬКО. Діяльність земств Катеринославщини у роки Першої світової війни

Марина МАНЬКО. Культурно-науковий потенціал діячів Центральної Ради

Микола БУЛАНІЙ. Доля діячів монархічних організацій південноукраїнських губерній Російської імперії після революції 1917—1921 рр.

Тетяна КУДРИЦЬКА. Становлення радянської влади та соціальні метаморфози в с. Старошведському Херсонської губернії: 1917—1922 рр.

Христина КОНОВАЛОВА. Сталіндорфський район у 30—40-х рр. XX ст.: реалізація державної політики та реакція населення

Лариса СЕНІНА. Греки на Катеринославщині: минуле та сьогодення

В'ячеслав МИРОНЧУК. Праонук Кобзаря Дмитро Красицький на історичному факультеті ДДУ

Григорій КНИШ, Олександр ЧЕПУРКО. Перспективи молодіжного руху Пласт в Україні

СЕКЦІЯ II. ІСТОРІЯ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ
(Палац студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Ермітаж)

15.20—17.00

Голова: **Варфоломій САВЧУК**

Секретар: **Надія КУШЛАКОВА**

Ольга ІСАЄВА. Економічне становище українського села в молоді роки Тараса Шевченка

Володимир ЄФІМОВ. Жак де Бальмен — побратим Тараса Шевченка

Євген ОКСЕНЬ. Законодавчі акти Російської імперії, що регулювали кріпосне право на початку XIX століття

Юлія ГЕРМАН. Трансформації ХХІ століття у дослідженні Міжнародної асоціації академії наук

Олена ЯКИМЮК. Педагогічна та просвітницька діяльність Євгена Бурксера

Тетяна КИСІЛЬОВА. П'ятий Всесоюзний з'їзд рентгенологів у Києві. 18—23 травня 1928 р.

Леонід БАЙДАК. 110-та річниця від народження видатного українського вченого в галузі водних біоресурсів і аквакультури професора Георгія Мельникова

Ольга ЧАПЛИЦЬ. Актуальність изучения научно-технических школ в области ракетно-космической техники

Єлизавета ГОРБЕНКО. Дослідження низько- і високочастотних коливань у РРД ученими Дніпропетровська

Ярослав ЯРОШЕНКО. Джерелознавчий аналіз праці Валентина Даниленка „Волоський могильник“

СЕКЦІЯ ІІІ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

(Палац студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Ділова вігальня)

15.20—17.00

Голова: **Ольга ДЯЧЕНКО**

Секретар: **Валерія ЛАВРЕНКО**

Євген КАМІНСЬКИЙ. Особливості Біблії як джерела з історії Стародавнього Вавилону

Кирило САВОРЕНКО. Міфологема „Великої Швеції“ в історії міжнародних стосунків у Східній Європі доби Середньовіччя

Олександр БЕЗВЕРХИЙ. Еволюція младочеського руху в 70—90-х роках ХІХ століття

Анжела БЕРЛЮ. Американська федерація праці та її місце у соціальній системі США

Анжела КОНДРАТЬЄВА. Російське питання на сторінках „The New York Times“ у серпні 1914 року

Ольга КОПІЙКА. Павло Миколайович Єнгаличев — останній варшавський генерал-губернатор

Валерія ЛАВРЕНКО. Осмислення досвіду Першої світової війни російською еміграцією на сторінках журналу „Часовой“ (1929—1940)

Альберт ВЕНГЕР. Діяльність Українського та Білоруського сеймових клубів у 20-х рр. ХХ ст.

Олена ШУРМАН. Польща у радянській пропаганді часів Великої Вітчизняної війни (за матеріалами журналу „Славяне“)

Дмитро ПЛЕЦЬКИЙ. Участь НАТО у подіях балканської кризи у 1995 р.

ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ ТА КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
(Палац студентів Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Мала зала)

17.00—18.00

ДРОГОБИЦЬКИЙ ОСЕРЕДОК

28 березня (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, вул. І. Франка, 24, актовa зала)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11.00—17.00

Голова: **Леонід ТИМОШЕНКО**

Секретар: **Микола ГАЛІВ**

Вступне слово: **Леонід ТИМОШЕНКО**

Михайло ШАЛАТА. Тарас Шевченко в українській поезії

Богдан ЛАЗОРАК. Тарас Шевченко в культурному житті Дрогобича другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.

Леонід ТИМОШЕНКО. До 90-річчя славних вихідців з Дрогобиччини — Володимира Косика і Миколи Галіва

Презентації видань: **Костянтин КУРИЛИШИН.** Часопис „Галичанин“ (Львів, 1893—1913 рр.): матеріали до бібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.— Дрогобич, 2013.— 700 с.
Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. **Леонід ТИМОШЕНКО.**— Дрогобич, 2013.— 404 с.

Обговорення

ЗАСІДАННЯ У СЕКЦІЯХ

МУЗИКОЛОГІЧНО-ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА СЕКЦІЯ
27 березня (корпус Музично-педагогічного факультету
ДДПУ ім. І. Франка, вул. І. Франка, 25)

15.00—18.30

Голова: **Людомир ФІЛОНЕНКО**

Секретар: **Андрій СЛАВИЧ**

Людомир ФІЛОНЕНКО. Шевченкіана Ярослава Барнича (музично-виховний аспект)

Уляна МОЛЧКО. Фольклорне підгрунття композиторської творчості Остапа Бобикевича

Володимир ГРАБОВСЬКИЙ. Тоталітаризм і національні проблеми української музичної культури

Микола ЛАСТОВЕЦЬКИЙ. Микола Аркас — видатна постать української культури на рубежі XIX—XX сторіч

Оксана ФРАЙТ. Концертне фортепіанне виконавство Галичини в працях Станіслава Людкевича

Корнелій СЯТЕЦЬКИЙ. Інтерпретація хорових творів українських композиторів капелюю „Думка“ (Нью-Йорк)

Олександр НІМИЛОВИЧ. Музична шевченкіана Йосипа Гошуляка, видатного українського співака з Канади

Любов ЛАСТОВЕЦЬКА. Поезія Тараса Шевченка в хоровому доробку сучасних українських композиторів

Зоряна ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА. Вокальні твори на слова Тараса Шевченка як об'єкт музичного дискурсу

Степан СОЛАНСЬКИЙ. Фортепіанна шевченкіана від витоків до сьогодення

Лідія ФЕДОРОНЬКО. Тит Ревакович — збирач бойківського фольклору

Марія ЯРКО. Семантика Шевченкового слова в парадигмі камерно-кантатного жанру

Степан ДАЦЮК. Хорові твори українських композиторів на слова Івана Франка

Ярослав БОДАК. Сучасний стан музичної культури лемків після депортації

Лариса СОЛОВЕЙ. Педагогічні засади Миколи Лисенка, Василя Барвінського і Станіслава Людкевича

Ірина БЕРМЕС. Шевченківські концерти як знакова форма концертного життя Галичини 20—30-х років XX ст.

Наталія СИНКЕВИЧ. Олександр Кошиць — репрезентатор української співочої культури за кордоном

Андрій ДУШНИЙ. Педагогічні аспекти баянно-акордеонного мистецтва Західної України другої половини XX ст.

Зоряна ГНАТІВ. Синтез філософських принципів плюралістичного і релятивістського напрямів у педагогічній моделі викладання мистецьких дисциплін

Андрій СЛАВИЧ. Видавнича діяльність викладачів музпедфакультету в переддень ювілею Тараса Шевченка

Юрій МЕДВЕДИК. „Ліра та її мотиви“ Порфирія Демущого: джерелознавчо-текстологічний аналіз творів збірника

Лідія РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКА. Вокальні твори
Миколи Лисенка на слова Тараса Шевченка
Роман ХРИПУН. Пісенна шевченкіана Степана
Сп'єха

Обговорення

ІСТОРИЧНА СЕКЦІЯ

27 березня (корпус історичного факультету ДДПУ
ім. І. Франка, вул. Лесі Українки, 46, ауд. 304)

15.00—18.30

Голова: Віталій **ТЕЛЬВАК**

Секретар: Володимир **ГАЛИК**

Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ. Добір та виховання націоналістичних кадрів у Карпатському краї ОУН (1945—1954)

Василь МЕНЬКО. Володимир Кобільник як дослідник археологічних пам'яток Дрогобиччини

Віталій ТЕЛЬВАК, Вікторія ТЕЛЬВАК. Рецензування праць Михайла Грушевського як історіографічна проблема (кінець XIX — початок XX століть)

Володимир КІСІЛЬ. Вкладні та маргінальні записи на сторінках „Сводной летописи“ XVI ст. Антонія Петрушевича

Зоряна ЗНАК. Порушення „соцзаконності“ представниками владних структур у процесі встановлення та утвердження радянської адміністрації на території Дрогобицької області УРСР (1944—1953)

Іванна ЛУЧАКІВСЬКА. Володимир Кубійович і НТШ (1952—1962)

Ігор СМУТОК. Шляхетські архіви (XVI—XVIII ст.): змістово-видова структура

Ігор ЧАВА. Міжвоєнний Дрогобич: до характеристики діяльності органів влади та управління

Ірина ЛОЗИНСЬКА. Церква і релігійне життя в Польщі наприкінці XIX—XX ст.

Леся СМУТОК. Поборові реєстри XVI ст. як джерело до історії Дрогобицько-Самбірського підгір'я

Лідія ЛАЗУРКО. Українська тематика на сторінках львівського часопису „Ruś“ (1911)

Микола ГАЛІВ. Громадський уряд с. Літиня на Дрогобиччині (XVI—XVIII ст.)

Михайло КРІЛЬ. Душпастирська діяльність Онурія Газевича

Михайло СЕНЬКІВ. Антикологоспний рух у західно-українському селі (1944—1952)

Надія МАРЧЕНКО. Грушевський-політик в осмисленні істориків української діаспори: від засудження до розуміння

Оксана МЕДВІДЬ. Організаційна діяльність Дмитра Палієва в роки Другої світової війни

Оксана ТИМОШЕНКО. Демократизація — головна ідея політичної публічності в країнах Західної Європи

Олег ПЕТРЕЧКО. Релігійно-ідеологічне обґрунтування останньої громадянської війни Римської Республіки

Руслана ПОПП. Депортаційно-переселенські акції в Дрогобицькій області (1944—1953)

Світлана БЛА. Самбірський з'їзд 1691 року в контексті реалізації „нової унії“ у західних єпархіях Київської митрополії

Тарас БАТЮК. Проблема успадкування галицько-волинського престолу у XIV ст.

Юрій СТЕЦИК. Василіянські монастирі м. Перемишля (XVII—XVIII ст.)

Обговорення

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

27 березня (корпус філологічного факультету ДДПУ
ім. І. Франка, вул. Шевченка, 34)

15.00—18.30

Голова: Михайло ШАЛАТА
Секретар: Ірина БАРНА

Євген ПШЕНИЧНИЙ. Сергій Єфремов як коментатор листування Тараса Шевченка

Галина САБАТ. Шевченкознавчий код Леоніда Большакова

Олег ШАЛАТА. Традиційний образ калини у творчості Тараса Шевченка

Оксана БЛАЖКІВ. Тарас Шевченко в інтерпретації Дмитра Чижевського

Петро МАЦЬКІВ. Концептосфера *Бог* у спадщині Тараса Шевченка

Уляна ГАЛІВ. Еліптичні речення як ознака ідіостилю Ліни Костенко

Юлія СТИБЕЛЬ. Символи-зооніми в біблійному дискурсі

Орест ПІЛЬКО. Фраземіка Римської Біблії

Олександра ЛУЖЕЦЬКА. Мовна норма як лінгвістична та соціально-історична категорія

Галина ГРИЦЕНКО. Тарас Шевченко в українсько-білоруських культурних зв'язках

Володимир ГАЛІК. Зв'язки Івана Франка з українською діаспорою США

Обговорення

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

6 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Інститут мистецтв, вул. Сахарова, 34-а, актовa зала, ауд. 0502)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—15.45

Вступне слово: Василь МОЙСИШИН

Степан ПУШИК. Прикарпаття і Тарас Шевченко
Іван МОНОЛАТІЙ. Феномен Шевченкової наукової спільноти (до 140-річчя Наукового товариства ім. Шевченка)

Обговорення

Вистава Поетичного театру Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника „Доля: ...любити, терпіти, страждати...“ (до 200-річчя Тараса Шевченка). Режисер-постановник — Надія ГРИЦАН

ЗАСІДАННЯ У КОМІСІЯХ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
ФІЛОСОФСЬКА КОМІСІЯ

18 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, центральний корпус, ауд. 210)

14.30—17.00

Голова: Степан ВОЗНЯК

Секретар: Михайло ГОЛЯНИЧ

Михайло ГОЛЯНИЧ. Творчість Тараса Шевченка в оцінці Юліана Вассіяна

Дарія СКАЛЬСЬКА. Філософсько-гуманістичні ідеї у творчості Тараса Шевченка

Максим ДОЙЧИК. Ідея гідності у творчості Тараса Шевченка

Ольга МАКСИМОВИЧ. Соціальна структура суспільства за мотивами Тараса Шевченка: стратифікаційні критерії

Олег ОЛЕКСИШИН. Щоденник Тараса Шевченка як джерело дослідження його світоглядних орієнтирів

Ярослав ГНАТЮК. Українська філософсько-етнічна традиція

Олег ГУЦУЛЯК. Ініціастична історіософія України
Роман П'ЯТКІВСЬКИЙ. Консервативні засади філософії Пантелеймона Куліша
Валентин ЛАГЕТКО. Релігійні аспекти у філософських поглядах Тараса Шевченка

Обговорення

КОМІСІЯ ПСИХОЛОГІЇ
25 березня (Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаніка, вул. Шевченка, 57,
гуманітарний корпус, ауд. 518)

14.00—16.30

Голова: **Зиновія КАРПЕНКО**
Секретар: **Світлана ЛИТВИН-КІНДРАТЮК**

Зиновія КАРПЕНКО. Відродження національної пам'яті на матеріалі художнього втілення глоричної мотивації в поезії Тараса Шевченка

Світлана ЛИТВИН-КІНДРАТЮК. Психологія фонетичного символізму у творчості Тараса Шевченка

Лідія МОЙСЕСЬКО. Особистісні аспекти творчого математичного мислення

Оксана ПАРКУЛАБ. Екзистенційний аналіз переживань психологічно травмованої особи в умовах межової ситуації

Євген КАРПЕНКО. Аналіз нормативно-правової бази розвитку системи психологічної допомоги в Україні

Оксана ТУРЧИН. Методи психодіагностики невербальної експресії у викладачів іноземних мов

Обговорення

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ
28 лютого (Івано-Франківський національний
технічний університет, вул. Карпатська, 15,
головний корпус, ауд. 0311)

14.00—16.30

Голова: **Іван МАКАРОВСЬКИЙ**
Секретар: **Василь ПЕДИЧ**

Василь ПЕДИЧ. Шевченкіана Михайла Грушевського

Наталія ПЕТРУНЯ-ПИЛЯВСЬКА. Ідейна палітра повістей Тараса Шевченка

Іван МАКАРОВСЬКИЙ. Етика Тараса Шевченка
Надія БУДУЙКЕВИЧ. Пісенно-музична основа поезії Тараса Шевченка

Петро АРСЕНИЧ. Прикарпатська шевченкіана в іменах
Іван МАКАРОВСЬКИЙ, Ярослав МАНДРИК, Михайло МОСКАЛЮК. Сторінки історії України в осмисленні Тараса Шевченка

Обговорення

КОМІСІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ
19 березня (Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаніка, вул. Шевченка, 57,
гуманітарний корпус, ауд. 705)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
14.00—16.00

Голова: **Василь МАРЧУК**
Секретар: **Юлія КОБЕЦЬ**

Сергій АДАМОВИЧ. Спроби реформування адміністративно-територіального устрою в Україні (1990—2012)

Лідія ВЕНГРИНЮК. Громадські організації у сфері політики пам'яті: регіональний вимір (порівняльний аналіз Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей)

Андрій МЩУК, Мар'яна МЩУК. Критика УРП — УСРП тоталітаризму та його різновидів — більшовизму і фашизму

Іванна ЛОМАКА. Релігія як інститут модернізації суспільства: аналіз політичних теорій

Світлана ПРИТУЛЯК. Український вимір світової соціал-демократії періоду постбіполярності: пошук оптимальної моделі взаємодії

Роман ПУЙДА. Політика українського націонал-демократичного об'єднання в польському сеймі та сенаті

Наталія СЛИВКА. Особливості моделювання іміджу політичної партії: феномен і структурні компоненти

Лілія ЩЕРБІН. Еволюція національного питання у програмі Конституційно-демократичної партії (1905—1917)

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
16.30—18.30

Голова: **Василь МАРЧУК**
Секретар: **Юлія КОБЕЦЬ**

Іван МОНОЛАТІЙ. Використання теоретико-методологічних дискурсів політичної участі для дослідження взаємодії етнічних акторів: варіанти (по)розуміння підходів і принципів

Олена БЕРЕЗОВСЬКА-ЧМІЛЬ. Сучасні політологічні концепції в теорії соціальних мереж

Наталія ГОЛУБ'ЯК. Концептуальні основи аналізу регіональної політики: політичний вимір

Юлія КОБЕЦЬ. Політичне життя через призму синергетичного підходу: концептуальні засади

Оксана ЛИПЧУК. Сучасні концепції та підходи щодо аналізу проблем національних меншин

Богдан МАКСИМЕЦЬ. Концепція організованої демократії Петра Федуна („Полтави“)

Христина ФЕДОРІВ. Український інститут національної пам'яті як механізм формування колективної пам'яті суспільства

Наталія КРИВОРУЧКО. Політика безпеки Чеської Республіки у контексті американсько-російських відносин

Василь ОСТАП'ЯК. Китай під призмою глобальних трансформацій (феномен глобалізації)

Обговорення

КОМІСІЯ ФІЛОЛОГІЇ
ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

20 березня (Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаніка, вул. Шевченка, 57,
гуманітарний корпус, ауд. 305)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
14.00—16.00

Голова: **Степан ХОРОБ**
Секретар: **Ганна МАРЧУК**

Євген БАРАН. „Двісті років без Шевченка“, „Тарас Шевченко: притча про блудного сина“, „Караюче слово любови: євангельська самість Шевченка...“

Степан ПРОЦЮК. Тарас Шевченко як свобода

Степан ХОРОБ. Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях про творчість Тараса Шевченка

Ольга СЛОНЬОВСЬКА. „Церков домовина розвалиться... і з-під неї встане Україна“ (Кілька штрихів до аналізу поеми-містерії Тараса Шевченка „Великий льох“)

Алла МАРТИНЕЦЬ. Прояв національної самосвідомості у творах Тараса Шевченка та Роберта Бернса

Іванна ДЕВДЮК. Творчість Тараса Шевченка у науковому доробку професора Володимира Матвіїшина

Ірина СПАТАР. Творчість Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції Елізи Ожешко

Тамара ТКАЧУК. Особливості символістичного мислення у творчості Тараса Шевченка

Анна ІЛЬКІВ. Тарас Шевченко крізь призму літератури „Non fiction“

Ганна МАРЧУК. Сатира у творчості Тараса Шевченка

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15—19.00

Голова: Степан ХОРОБ

Секретар: Ганна МАРЧУК

Василь ГРЕЩУК. Діалектне слово в поезії Тараса Шевченка

Лариса ШЕВЧУК. Він українцям пам'ять повернув: художньо-філософське осмислення Тараса Шевченка як коду нації у творі „На розпутьях велелюдних...“ Тараса Табачина

Олег ПИЛИП'ЮК. Поетика лейтмотивних образів у ранній творчості Тараса Шевченка

Наталія МАФТИН. Теоцентрична вертикаль „Космо-Психо-Логосу“ „Кобзаря“

Ігор РАЙКІВСЬКИЙ. Тарас Шевченко і Галичина (XIX — початок XX ст.)

Анна ІЛЬКІВ. Роль образів-символів у текстовій структурі „Журналу“ Тараса Шевченка

Наталія МОЧЕРНЮК. Він, що словом все почав також: Тарас Шевченко в поетичній творчості Святослава Гординського

Ігор ГОЯН, Ігор КОВАЛЬ. Тарас Шевченко і українська археологія

Ігор КОЗЛИК. Тарас Шевченко і Михайл Лермонтов: джерела спорідненості і вектори кореляції

Світлана КОРШУНОВА. Творчість Тараса Шевченка у контексті російського реалізму середини XIX ст.

Олена ТЕРЕХОВСЬКА. Тарас Шевченко і поети-декабристи: типологія громадянського романтизму

Обговорення

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА КОМІСІЯ

11 березня (Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника, вул. Сахарова, 34-а,

Інститут мистецтв, ауд. 202)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.00—16.00

Голова: Анатолій ГРИЦАН

Секретар: Наталія ТОЛОШНЯК

Анатолій ГРИЦАН. Театральна шевченкіана Галичини кінця XIX — першої третини XX століть

Наталія ТОЛОШНЯК. „Людина трагічної долі“ (до 90-річного ювілею Володимира Фліса)

Віолетта ДУТЧАК. Капела бандуристів імені Тараса Шевченка (США): виконавська творчість

Любов СЕРГАНЮК. Засоби міфологеми як чинники драматургічного розвитку в сучасній українській хорівій творчості

Ганна КАРАСЬ. Музична шевченкіана у грамзаписах співаків української діаспори

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15—18.00

Голова: Анатолій ГРИЦАН

Секретар: Наталія ТОЛОШНЯК

Людмила ОБУХ. Культурологічний аспект методичного забезпечення української музичної освіти західної діаспори

Світлана ВИШНЕВСЬКА. Шевченкіана поза рамками класичної вокальної музики

Юрій ВОЛОЩУК. Виконавська та педагогічна діяльність українських скрипалів західної діаспори

Ольга ФАБРИКА-ПРОЦЬКА. Лемківський фольклор у наукових студіях України і діаспори ХХ — початку ХХІ століть

Василь ХОМИН. Сакральне мистецтво Галичини міжвоєнного періоду (1919—1939)

Обговорення

ЕКОНОМІЧНА КОМІСІЯ

27 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, корп. 1, ауд. 1508)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—16.00

Голова: Микола ДАНИЛЮК

Секретар: Тетяна ОРИЩИН

Ярослав ВИТВИЦЬКИЙ. Механізм державного управління екологічною складовою сталого розвитку регіону

Микола ДАНИЛЮК. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в економіці

Віктор КУЗЬМИН. Про механізм побудови стратегій розвитку регіону

Олег ДЗЬОБА. Управління трансформаціями і розвитком складних систем

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.15—18.00

Голова: Микола ДАНИЛЮК

Секретар: Тетяна ОРИЩИН

Ірина ПЕРЕВОЗОВА. Концептуальні підходи до формування економічної експертизи як окремої форми господарського контролю

Віктор ПЕТРЕНКО. Інтелектуалізація управління українським соціумом

Ірина ФАДЄЄВА. Інформаційні технології як інструмент підвищення ефективності господарювання

Наталія СТРУЖ. Про підвищення ролі державного службовця у сучасних умовах

Обговорення

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНА КОМІСІЯ

13 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, ауд. 0404)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

15.00—16.30

Голова: Василь МОЙСИШИН

Секретар: Ярослав САВЧУК

Андрій ЗАГОРОДНЮК. Аналітичні та алгебраїчні структури на спектрах алгебр аналітичних функцій

Сергій ШАРИН. Про оператори народження і знищення на просторах типу Фока

Ярослав САВЧУК. Ціла крива з лінійно залежними компонентами та наперед заданою множиною дефектних векторів

Олег НИКИФОРЧИН. Узагальнене відношення логічної сумісності

Роман ЗАТОРСЬКИЙ. Узагальнений факторіальний степінь та деякі його застосування

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

16.45—18.15

Голова: **Василь МОЙСИШИН**

Секретар: **Ярослав САВЧУК**

Андрій ОЛІЙНИК. Механічна та чисельна проблеми стійкості в задачах діагностики технічних систем

Степан ГУРГУЛА. Про стійкість положення рівноваги однієї системи з імпульсною дією

Іван ФЕДАК. Періодична крайова задача для одного операторно-диференціального рівняння

Анатолій КАЗМЕРЧУК. Властивості розв'язків систем квазілінійних рівнянь першого порядку

Роман РІПЕЦЬКИЙ, Василь СЕНИЧАК. Розв'язування крайових задач еліптичного типу способом обертання симплексу

Обговорення

ФІЗИКО-ХЕМІЧНА КОМІСІЯ

19 березня (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, центральний корпус, ауд. 115)

13.30—16.00

Голова: **Дмитро ФРЕЙК**

Секретар: **Олександр СОКОЛОВ**

Марк РУВІНСЬКИЙ. Поняття ймовірності у квантовій механіці

Дмитро ФРЕЙК. Стратегія і тактика покращення термоелектричних параметрів композитних структур

Володимир КОТСЮБІНСЬКИЙ. Мезопористий магеміт: синтез, структура, морфологічні та оптичні властивості, електрохімія

Іван ЯРЕМІЙ. Радіаційні дефекти в монокристалах із структурою гранату та їх X-променева діагностика

Геннадій СІРЕНКО, Ольга КУЗИШИН. Навантажувальна здатність та захисні властивості наноплівки під час динамічного контакту при надвисоких тисках

Степан НОВОСЯДЛИЙ. Вірізонна структура напівпровідникових приладів і схем

Обговорення

КОМІСІЯ З НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ

18 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, ауд. 05)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30—16.00

Голова: **Лідія ВОЗНЯК**

Секретар: **Марія МУЖ**

Дмитро ФЕДОРИШИН. Проблеми та безпеки видобутку сланцевого газу

Ярослав КОЦКУЛИЧ, ЄВГЕН КОЦКУЛИЧ, Євген СТАВИЧНИЙ, Станіслав П'ЯТКІВСЬКИЙ. Буріння похилоскерованих свердловин із застосуванням електробурів

Олександр МЕЛЬНИКОВ. Буріння свердловин з використанням струменевих насосів

Роман КОНДРАТ, Лілія МАТІШИН. Технології розробки газових і газоконденсатних покладів з підшовною водою

Роман КОНДРАТ, Андрій УГРИНОВСЬКИЙ, Роман ЛЬЧИШИН. Інтенсифікація видобутку газу з обводнених газових свердловин

Дмитро ВОЛЬЧЕНКО, Микола МЕЛЬНИК. Запомповування діоксиду вуглецю як основний метод підвищення нафтовилучення

Роман КОНДРАТ, Наталія ДРЕМЛЮХ. Боротьба з піскоутворенням при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин з нестійкими колекторами

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
16.45—18.15

Голова: Лідія ВОЗНЯК
Секретар: Марія МУЖ

Ярослав ГРУДЗ. Дисипація енергії при транспортуванні газу

Ганна КРИВЕНКО, Мирослав ВОЗНЯК, Лідія ВОЗНЯК. Прогнозування ризиків безпеки під час експлуатації нафтогазопроводів

Ярослав ДОРОШЕНКО. Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів

Юлія ДОРОШЕНКО, Ілля ЗАБОЛОТНИЙ. Організація процесу перекачування нафти і нафтопродуктів у комплексі технологічних заходів із захисту внутрішньої поверхні трубопроводу від корозії

Йосип ЯКИМІВ, Микола БУНЯК. Вплив різниці в'язкостей різносортих нафт на їх сумішоутворення під час послідовного перекачування магістральними трубопроводами

Петро ГІМЕР, Марія МУЖ. Розвиток методу годографа як інструмента аналізу роботи підземних сховищ газу

Олена БОРТНИК, Микола ШКОЛЬНИЙ. Оцінка впливу технологічних об'єктів системи трубопровідного транспорту нафти на довкілля

Юлія ДОРОШЕНКО, Микола ЗАСІДКО. Дослідження енергозбереження традиційними методами в умовах населених пунктів

Обговорення

КОМІСІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
19 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, перший корпус, ауд. 1308)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
14.30—16.00

Голова: Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ
Секретар: Лариса САВ'ЮК

Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ, Лариса САВ'ЮК. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці дистанційних курсів навчання для студентів технічних спеціальностей (на прикладі напряму „системна інженерія“)

Сергій ЗІКРАТИЙ. Застосування пакету нечіткої логіки Fuzzy Tech для створення віртуальних лабораторних стендів

Микола НИКОЛАЙЧУК. Організація компонентів систем управління на базі операційних систем реального часу

Олена ЗАМІХОВСЬКА. Перспективи використання інформаційних систем в індустрії готельного бізнесу та туризму Прикарпаття

Борис НЕЗАМАЙ. Теоретичні основи побудови геоінформаційних систем для моніторингу стану ґрунтових вод

Оксана КЛАПОУЩАК. Інформаційна система моніторингу рівня паводкових вод

Наталія ІВАНЮК. Розробка алгоритмів ідентифікації технічного стану лопатевого апарата газоперекачувального агрегата

Юрій ПАНЬКІВ, Христина ПАНЬКІВ. Алгоритмічне і програмне забезпечення системи контролю напружено-деформованого стану вертикальних сталевих резервуарів
Лідія ШТАСР. Розроблення програмного забезпечення для математичного моделювання в задачах контролю витоків речовин з трубопроводів

Обговорення

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
16.15—18.30

Голова: Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ
Секретар: Лариса САВ'ЮК

Лариса САВ'ЮК. Віртуальні навчальні середовища як інноваційний засіб підвищення якості вищої технічної освіти
Роман МАТВИЄНКО. Аналіз математичних моделей діяльності людини-оператора при виконанні своїх професійних обов'язків

Артур РОГАЧ. Система дистанційних навчальних лабораторій

Назар МИХАЙЛІВ. Розробка підсистеми імітаційного моделювання комп'ютерно-тренажерних комплексів

Іван ЛЕВИЦЬКИЙ. Розробка теоретичних передумов методики визначення форми і геометричних розмірів металевих включень у сировині для виготовлення керамічних виробів

Олексій ЛУПИЧ. Обґрунтування конструктивно-ергономічних і технічних рішень на базі сучасних інформаційних технологій для створення модельного стенду лопаткового апарата газоперекачувального агрегата

Світлана ПЕТРІВ. Розроблення програмного комплексу для моделювання дефектів пластинчастих регенераторів газоперекачувального агрегата

Ольга ЛІСКАНИЧ. Використання методів схемотехніки при розробці сучасних інтелектуальних давачів втомних пошкоджень нафтогазового обладнання

Обговорення

ЕКОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
17 березня (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, головний корпус, ауд. 0434)

14.30—16.00

Голова: Ярослав СЕМЧУК
Секретар: Лариса МЩЕНКО

Олег АДАМЕНКО, Лариса МЩЕНКО. Екологічна безпека територій, їх аудит та менеджмент

Лариса ПРИХОДЬКО. Екологічна безпека природних і антропогенно-модифікованих геосистем Українських Карпат і прилеглих територій

Марина ОРФАНОВА. Проблеми поводження з виробничими відходами в Івано-Франківській області

Анастасія МЩЕНКО. Історія досліджень геодинамічного полігону „Старуня“

Обговорення

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
24 березня (Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька, 2, зал засідань, 2-й поверх)

15.00— 17.00

Голова: Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ
Секретар: Лілія СІЛЕВИЧ

Микола СУЛЯТИЦЬКИЙ. Провіденція Шевченкового слова крізь призму часових зіставлень

Олександр БУГЕРЧУК, Олександр БУЛЬБУК. Засади формування загальної культури студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету

Ігор ВАКАЛЮК. Відновне лікування хворих на ішемічну хворобу серця

Олександр АЛЕКСАНДРУК. Уніфікований підхід до лікування хронічних алергічних хвороб шкіри в Україні

Володимир ГОЛОТЮК. Особливості клінічного перебігу і віддалені результати лікування хворих на меланому в Івано-Франківській області

Обговорення

КОСІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК
13 березня (актова зала Косівського інституту
ПДМ ЛНАМ)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
13.00—17.30

Голова: Григорій ГУЦУЛЯК
Секретар: Микола БЛИЗНЮК

Презентація наукових видань НТШ

Вступне слово: Святослав МАРТИНЮК

Михайло ГНАТЮК. Тарас Шевченко і Галичина
Нестор БИБЛЮК. Творча спадщина Тараса Шевченка

Ірина ОСТРОВСЬКА. Поезія Тараса Шевченка: в пошуках національної долі

Богдана КНИШ. Образ Тараса Шевченка в народній культурі українців

Олег СЛОБОДЯН. Вшанування пам'яті Тараса Шевченка в скульптурній пластиці

Олег МАЧУГА. Місця перебування Тараса Шевченка під час подорожей Україною

Микола БЛИЗНЮК, Андрій АНДРЕЙКАНИЧ.
Розробка інтернет-сторінки „Косівський осередок НТШ“

Обговорення

Твори Тараса Шевченка у виконанні Народного чоловічого вокального ансамблю „Кришталь“ с. Баня-Березів Косівського району (керівник — Микола ГАЛИНСЬКИЙ)

РІВНЕНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МЕТОДІВ

2 березня (Рівненський державний гуманітарний
університет, кафедра інформатики
та прикладної математики)

Голова: Андрій БОМБА
Секретар: Любов КРОКА

Андрій БОМБА. Методи комплексного аналізу математичного моделювання електроімпульсної томографії

Сергій ЯРОЩАК. Методи комплексного аналізу математичного моделювання процесів трифазної фільтрації

Юрій КЛИМЮК, Дмитро ПРИГОРНИЦЬКИЙ.
Математичне моделювання просторових процесів фільтрації рідин в одного класу двошарових кусково-однорідних насичених пористих середовищах

Олександр ШПОРТЬКО. Підвищення ефективності ентропійного виділення нечітких фрагментів об'єктів зображень за допомогою предикторів

Ігор ПРИСЯЖНЮК. Обернені сингулярно збуджені задачі процесу масопереносу в різнопористих середовищах

Анатолій КУЗЬМЕНКО. Методи комплексного аналізу і сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двокошаруватому нафтогазовому пласті

Петро ЯНЧУК. Поліноміальна апроксимація розв'язків крайової задачі Стокса

Андрій САФОНІК. Математичне моделювання процесу фільтрування рідин від багатоконпонентних забруднень з урахуванням зворотного впливу характеристик процесу на характеристики середовища

Олеся СІНЧУК. Методи комплексного аналізу математичного моделювання процесів витіснення нафти теплоносієм в умовах гідророзриву пласта

Олена ГЛАДКА. Задачі ідентифікації параметрів квазіідеальних процесів у нелінійно-шаруватих пористих середовищах

Олена ПРИСЯЖНЮК. Ідентифікація параметрів сингулярно збурених математичних моделей процесів масопереносу в нанопористих середовищах

Любов КРОКА. Ідентифікація параметрів математичних моделей електроімпедансної томографії

СЕКЦІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
ТА МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

3 березня (Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра української літератури)

Голова: **Ірина ЗАХАРЧУК**
Секретар: **Лілія ОВДІЙЧУК**

Ярослав ПОЛЩУК. Геокультурні орієнтації в сучасній українській літературі

Ірина ЗАХАРЧУК. „Київський текст“ в українських стратегіях пам'яті про Другу світову війну

Олександр КИРИЛЬЧУК. Літературне картографування простору в історичній романістиці другої половини XIX ст.: колоніальні та антиколоніальні проекти

Ірина БЕСТЮК. Мистецькі маркери „червоного терору“ в повісті „Смерть“ Бориса Антоненка-Давидовича

Наталія ЧИЖ. Антропологія війни у щоденниках Аркадія Любченка й Олександра Довженка

Анастасія ОФЩЕРОВА. Моделювання героя у прозі Олени Пчілки

Надія АНТИПЧУК. Історичні проекції дитячої літератури

Лілія ОВДІЙЧУК. Тарас Шевченко в інтелектуально-літературному дискурсі доби (до 200-річчя від народження)

Надія СУПРУН-ЯРЕМКО. Бандура як історичний і мистецький об'єкт сучасної органології

Богдан ЯРЕМКО. Методика оволодіння грою на гуцульській фоярці

Богдан СТОЛЯРЧУК. Іван Пашук — дослідник сучасної Волині

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ

2 березня (кафедра історії МЕРУ ім. С. Дем'янчука)

Голова: **Андрій ЖИВ'ЮК**
Секретар: **Любов ГАЛУХА**

Андрій ЖИВ'ЮК. Партноменклатура західних областей УРСР: кількісна і якісна характеристика (1944—1953)

Любов ГАЛУХА. Фактори консолідації пізньопротестантських спільнот у Польщі (1918—1939)

Руслана ДАВИДЮК. Документи Держархіву Рівненської області про Галину Журбу

Ліна БОРОДИНСЬКА. Спільне і відмінне у теологічному розвитку пізньопротестантських течій міжвоєнної Польщі

Віталіна ДАНИЛЬЧУК. Судова система в Україні періоду німецької окупації

Тетяна МИКИТЮК. Боротьба „воленародівців“ і „сельсоюзників“ за керівництво „Сельробом“

Тетяна ІСІЧУК. Проблеми кадрового забезпечення церков на Рівненщині другої половини 40—60-х років XX ст.

Оксана ОСИПЧУК. Опіка сиріт черницями Православної церкви на Правобережній Україні XIX — початку XX ст.

Дмитро КРАВЧУК. Організаційне оформлення і діяльність партизанських з'єднань на Рівненщині (друга половина 1943 — початок 1944 рр.)

Лариса АЛЕКСІЙЧУК. Судові процеси радянського режиму над членами ОУН на Рівненщині (1940—1941)

Юлія ЛУСТЮК. Роль ЗМІ в розвитку інформаційного суспільства в Україні: тенденції і взаємодія

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
4 березня (читальня Рівненського міського осередку Товариства „Просвіта“)

Андрій БОМБА. Підсумок роботи XXV Наукової березневої сесії осередку НТШ у Рівному

Прийняття рекомендацій

„Круглий стіл“

Закриття

Ознайомлення з новими виданнями

СУМСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

10 березня (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, центральний корпус, вул. Роменська, 87, ауд. 202)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
11.00—12.00

Валентина ВЛАДИМИРОВА. Актуалізація текстів Тараса Шевченка в трансформації часу

Надія КИРИЛЕНКО. Деміургічна місія поета в українській романтичній концепції 20—40-х рр. XIX ст.

Сергій П'ЯТАЧЕНКО. Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці: російський, український і польський дискурси

Альона ЯРОШЕНКО. Інтермедіальний аспект осмислення творчості Тараса Шевченка у творах Івана Кавалерідзе

Дарина НЕМЧЕНКО. Перебування Тараса Шевченка в Глухові

Світлана СУЛИМ. Тарас Шевченко — майстер портретного живопису

Максим КОКАДЕЙ. Образ жінки у творчості Тараса Шевченка: аналітико-психологічний вимір

Людмила ШКУРДОДА. Мотив чужини у творах Тараса Шевченка

СЕКЦІЯ „МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА“

10 березня (Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, корпус Інституту філології, вул. Роменська, 87, ауд. 326)

13.00—15.40

Голова: **Вікторія ГЕРМАН**

Секретар: **Наталія КОБИЛКО**

Олена КУМЕДА. Редакторська робота Пантелеймона Куліша над текстами Тараса Шевченка

Вікторія ГЕРМАН. Просторова поетика сну у творчості Тараса Шевченка

Світлана ПОПОВА. Мовні особливості балад Тараса Шевченка

Наталія КОБИЛКО. Концепт „шлях“ у поезії Тараса Шевченка

Софія СВИСЕНКО. Рослинні символи у творчості Тараса Шевченка

Світлана СИДОРКО. Архаїзми та історизми в художніх текстах Тараса Шевченка

Обговорення

СЕКЦІЯ „ТВОРЧИСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЯК НАЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН“
10 березня (Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка, корпус Інституту
філології, вул. Роменська, 87, ауд. 425)

13.00—15.40

Голова: **Надія КИРИЛЕНКО**
Секретар: **Вікторія ГАРКАВА**

Надія КИРИЛЕНКО. Інтермедіальні засади осмислення творчості Тараса Шевченка

Валентина ВЛАДИМИРОВА. Історична тематика у творчості Тараса Шевченка та Василя Шкляра

Зоя САВЧЕНКО. Романтичний герой байронівського типу в творчості Тараса Шевченка

Вікторія ГАРКАВА. Еволюція психообразу жінки у творчості Тараса Шевченка

Артем КУПРІСНКО. Духовні заповіді Тараса Шевченка в посланні „І мертвим, і живим, і ненарожденним...“

Юлія ЮХТА. Мотив самотності в поезії Тараса Шевченка

Вікторія ФИЛИМОНОВА. Помста як парадигмальний мотив у поетичних творах Тараса Шевченка

Аліна ГОРБАЧЕНКО. Тарас Шевченко і Петербург

Обговорення

СЕКЦІЯ „ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ФОЛЬКЛОР“
10 березня (Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка, корпус Інституту
філології, вул. Роменська, 87, ауд. 220)

13.00—15.40

Голова: **Сергій П'ЯТАЧЕНКО**
Секретар: **Юлія ВАКУЛА**

Сергій П'ЯТАЧЕНКО. Народна культура Сумщини в мистецькій оцінці Тараса Шевченка

Наталія СОЛАРЬОВА. Творче осмислення фольклорних мотивів у поезії Тараса Шевченка

Ірина ГУНЧЕНКО. Народнописенні мотиви у вірші „Ой три шляхи широкії“

Юлія КОВАЛЕНКО. Фольклорні ремінісценції в поезії „Ой одна я, одна...“

Аліна ГЕРАСИМЕНКО. Роль психологічної деталі в поезії Тараса Шевченка „Рано-вранці новобранці...“

Альона ХАРІНА. Рослинні символи в ранній творчості Тараса Шевченка та Максима Рильського

Марія ОГАНЯН. Мотив шляху у творах Тараса Шевченка та Володимира Дрозда

Обговорення

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

ФІЛОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

3 березня (Тернопільський національний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2,
філологічний факультет, ауд. 76)

14.15—16.00

Голова: **Любов СТРУГАНЕЦЬ**
Секретар: **Олександра ЗАДОРОЖНА**

Любов СТРУГАНЕЦЬ. Лексика творчого дискурсу Тараса Шевченка у ракурсі сучасної кодифікаційної практики

Тетяна МЕЛЬНИК. Поетичне слово Тараса Шевченка в унормуванні української літературної мови

Олександра ЗАДОРОЖНА. Біблійна цитата у творчості Тараса Шевченка

Олександр ТКАЧУК. Антиколоніальні мотиви поеми Тараса Шевченка „Кавказ“ у контексті романтичної поеми

Наталія ДАЩЕНКО. Національні концепти у світогляді сучасних журналістів

Олена ГОМЕНЮК. Концепт „Батьківщина“ у творах поетів-неокласиків

Світлана КРИЧКОВСЬКА. Динаміка семантико-стилістичних характеристик лексичних одиниць української літературної мови початку ХХІ століття

Юрій СТРУГАНЕЦЬ. Семантико-структурна типологія футбольної лексики

ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

12 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. Громницького, 1-а, історичний факультет, ауд. 1011)

14.20—16.00

Голова: **Елла БИСТРИЦЬКА**

Секретар: **Ірина ФЕДОРІВ**

Іван ЗУЛЯК. Роль „Провіти“ у вшануванні Тараса Шевченка

Елла БИСТРИЦЬКА. Концепт релігії і Церкви у спадщині Тараса Шевченка

Олександр ПЕТРОВСЬКИЙ. Проблема збереження культурної спадщини на сторінках періодичної преси Східної Галичини у міжвоєнний період

Володимир КУЦАК. Питання становлення західного кордону УРСР у 1939—1945 рр.

Андрій КЛІШ. Шевченкознавчі студії Кирила Студинського

Надія БЛИК. Постать Тараса Шевченка в рецепції Богдана Лепкого

Михайло РЕВУЦЬКИЙ. Українська культурологія в контексті європейської суспільно-філософської думки

Олександр ШАМА. Поняття „креси“ („kresy“) в польській суспільно-політичній думці ХІХ—ХХ ст.

Оксана ВАЛІОН. Основні тенденції соціально-економічного розвитку Білорусі (кінець 80-х рр. ХХ — початок ХХІ ст.)

Людмила СТРОЦЕНЬ. Пам'ятники Тарасові Шевченку на Тернопільщині (до 200-ліття від народження)

Ірина ФЕДОРІВ. Творчість Тараса Шевченка в українській славистичній думці

АРХЕОЛОГІЧНА КОМІСІЯ

6 березня (ДП „ОАСУ Подільська археологія“, вул. Бродівська, 44)

12.00—14.00

Співголови: **Михайло СОХАЦЬКИЙ, Богдан СТРОНЕЦЬ**
Секретар: **Марина ЯГОДИНСЬКА**

Сергій ГРАБОВИЙ. Основні етапи археологічних досліджень на Тернопільщині

Анатолій ЗАГОРОДНИЙ. Рятівні дослідження в історичній частині міста Тернополя у 2012 році

Василь ІЛЬЧИШИН. Пам'ятки висоцької культури в околиці с. Гончарівка Золочівського району Львівської області

Михайло СОХАЦЬКИЙ. З історії археологічних досліджень трипільської культури на Тернопільщині кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Людмила СТРОЦЕНЬ. Історична реконструкція замку і палацу в м. Скалаті (за матеріалами археологічних досліджень)

Максим СТРОЦЕНЬ. Історія дослідження ранніх пам'яток черняхівської культури на території між Дністром та Дніпром

Анатолій ЧОКАН. Рятівні дослідження в смт Золотий Потік Буцацького району Тернопільської області у 2013 році

Богдан СТРОЦЕНЬ. Могильник черняхівської культури в Мильному

Марина ЯГОДИНСЬКА. Нові дослідження давньоруського могильника біля с. Зеленче Тербовлянського району Тернопільської області

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

11 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, географічний факультет, ауд. 158)

14.20–16.00

Голова: Любомир ЦАРИК
Секретар: Наталія ЛІСОВА

Любомир ЦАРИК. Щодо концепції екологічного паспорту м. Тернополя

Людмила ГРИЦАК. Особливості вікової структури популяції терличу жовтого в Українських Карпатах

Ігор ЧЕБОЛДА. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства

Любов ЯНКОВСЬКА. Еколого-географічне районування Тернопільської області

Наталія ЛІСОВА. Стандартизація та стандартизація продуктів харчування

Мар'яна ГІНЗУЛА. Еколого-географічні засади промислового природокористування

Світлана НОВИЦЬКА. Еколого-географічний аналіз і оцінка біотичних рекреаційних ресурсів Тернопільської області

Іван КАПЛУН. Особливості природокористування подільських товтр у контексті сучасних географічних досліджень

Ірина БАРНА. Перспективи впровадження екологічно чистих технологій у виробництво (на прикладі господарського комплексу Тербовлянського району)

КОМІСІЯ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

12 березня (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, вул. В. Винниченка, 8, факультет мистецтв, ауд. 309)

14.30—16.30

Голова: Олег СМОЛЯК
Секретар: Ольга МУРІЙ

Олег СМОЛЯК. Кантата „Заповіт“ Станіслава Людкевича на слова Тараса Шевченка у виконанні хорових колективів Тернопільщини

Анатолій БАНЬКОВСЬКИЙ. Камерно-інструментальні твори українських композиторів у концертних програмах колективів Тернопілля

Ольга МУРІЙ. Солоспіви Дениса Січинського на слова Тараса Шевченка у концертних програмах Соломії Крушельницької

Наталія ОВОД. Вокальні твори Миколи Лисенка на слова Тараса Шевченка у навчальних програмах з вокалу у вищих навчальних закладах

Ірина КУЧМА. Фортепіанні твори українських композиторів — присвяти пам'яті Тарасові Шевченку

Лілія ПРОЦІВ. Участь піаністок-жінок Галичини у концертах, присвячених роковинам Тараса Шевченка

Оксана ГИСА. Фортепіанні твори Василя Барвінського у Шевченківських концертах Галичини першої третини ХХ століття

Ірина ГРИНЧУК. Перші концерти товариства „Прогресивіта“ м. Тернополя, присвячені роковинам від народження Тараса Шевченка

Зиновій СТЕЛЬМАЦУК. Інструментальні твори галицьких композиторів у концертних програмах першої третини ХХ століття

Павло СМОЛЯК. Постановки драми Тараса Шевченка „Назар Стодоля“ на сценах аматорських театральних гуртків Тернопільщини

МЕДИЧНА КОМІСІЯ
7 березня (Тернопільський державний медичний
університет ім. І. Я. Горбачевського, адмін. корпус,
Майдан Волі, 1, ауд. 3)

15.00—16.30

Голова: Іван КЛІЩ
Секретар: Інна КРИНИЦЬКА

Михайло АНДРЕЙЧИН. Проблема ВІЛ-інфекції в Україні

Іван КЛІЩ. Особливості токсичної дії парацетамолу залежно від віку та інших чинників

Нестор ВАДЗЮК. Психофізіологічні і медичні наслідки проблеми дефіциту йоду в Тернопільській області

Марія МАРУЩАК. Механізми розвитку респіраторного дистрес-синдрому і його діагностика

Олександра ОЛЕЩУК. Роль апоптозу в механізмах пошкодження печінки за умов негайної адаптації до гострої гіпоксії

Інна КРИНИЦЬКА. Патогенетичні особливості гепатопульмонального синдрому

Галина КЛІЩ. Особливості післядипломної підготовки лікарів у медичних університетах Австрії та України

Ігор КУЛЯНДА. Використання стовбурових клітин для оптимізації регенерації кісткових тканин при політравмі

Ярина ЙОСИК. Роль інтерлейкінів у патогенезі гострих респіраторних захворювань

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНА КОМІСІЯ
20 березня (Тернопільський національний технічний
університет ім. І. Пулюя, вул. Руська, 56, корп. 1,
читальна зала науково-технічної бібліотеки)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
14.00—15.00

Голова: Петро ЯСНІЙ
Секретар: Юрій СКОРЕНЬКИЙ

Олександр РОКЦЬКИЙ. Зиновій Храпливий — видатний фізик, дійсний член НТШ

Олег ПОКОТИЛО. Стан і перспективи ринку харчових продуктів, збагачених омега-3 жирними кислотами

Віталій КАРТАШОВ, Петро СТУХЛЯК. Розробка модифікованих змінним магнітним полем композитних матеріалів на епоксидній основі з підвищеними експлуатаційними характеристиками

Юрій СКОРЕНЬКИЙ. Відкриті дистанційні курси природничо-математичного ІТА технічного спрямування

СЕКЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ,
МЕХАНІКИ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

15.00—17.00

Петро ЯСНІЙ, Сергій ГЛАДЬО, Віктор СКОЧИЛЯС. Вплив дорнування на втомну довговічність елементів конструкцій з отворами

Богдан ГЕВКО, Володимир КЛЕНДІЙ. Обґрунтування параметрів гвинтових завантажувачів у машини

Андрій БАБІЙ, Тимофій РИБАК. Підвищення ефективності роботи привідного механізму косарки

Роман РОГАТИНСЬКИЙ, Олена РОГАТИНСЬКА. Оптиміальне проектування гвинтових конвеєрів

Володимир ДЗЮРА, Роман РОМАНОВСЬКИЙ. Результати випробувань пневмомеханічних транспортерів

Анатолій МАТВІЙЧУК. Характеристика механізмів для механічного розрізання конвеєрної стрічки на смуги

Михайло ПИЛИПЕЦЬ. Ефективність застосування і формоутворення гвинтових заготовок деталей машин

Валерій ЛАЗАРЮК. Моделювання фізико-хімічних процесів при індукційному наплавленні твердими сплавами поверхонь робочих органів сільськогосподарських машин

Юрій НИКИФОРОВ, Михайло НІЩЕНКО, Богдан КОВАЛЮК. Поляризаційні ефекти у фторопласті з нано-трубками при дії лазерних ударних хвиль малої амплітуди

Ігор ЛУЦІВ, Роман ЛЕЩУК. Особливості підготовки інженерів-механіків за кредитно-модульною системою у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя

Микола ПІДГУРСЬКИЙ, Майкл ВНУК. Внесок Степана Тимошенка у розвиток світової інженерної науки

СЕКЦІЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Михайло ПЕТРИК, Жак ФРЕССАР, Дмитро МИХАЛИК. Ідентифікація кінетичних параметрів конкурентної дифузії газів у твердих пористих тілах з використанням результатів pmr-аналізу

Петро ЯСНІЙ, Юрій ПИНДУС, Олег ГАЛУЩАК. Скінченноелементне моделювання росту втомної тріщини з урахуванням напруження відкриття тріщини та ефективного коефіцієнта інтенсивності напружень

Михайло МИХАЙЛИШИН. Математична модель індукційного нагріву циліндричних тіл

Ігор БАРАН. Математичне моделювання температурного поля у двошаровому циліндричному тілі з тонкими включеннями

Олександр КРАМАР. Перехід метал-діелектрик у моделі двократно орбітально виродженої зони при врахуванні особливостей незбуреної густини електронних станів

Михайло ПАЛАМАР, Ігор ОСОВ'ЯК. Підвищення надійності синхронізації абонентів у системі зв'язку з псевдовипадковим перенаштуванням робочої частоти

Олег ЯСНІЙ, Віталій БРЕВУС, Володимир ЯСНІЙ. Оцінка граничного стану колектора пароперегрівника ТЕС

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

16 березня (Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека, бульвар Шевченка, 15, читальний зал)

11.00—14.00

Голова: **Михайло АНДРЕЙЧИН**

Секретар: **Ірина ФЕДОРІВ**

Вступне слово: **Михайло АНДРЕЙЧИН**

Тетяна СКУРАТКО. Образ Тараса Шевченка в поемах Івана Драча

Богдан АНДРУШКІВ. Представництво українства у світовій науці: Михайло Яримович — видатний вчений США

Надія БІЛИК. *Презентація монографії:* Культурологічна спадщина Богдана Лепкого.— Тернопіль: Богдан, 2013.— 184 с.

Оксана ВАЛІОН. *Презентація монографії:* Білорусь: соціально-економічні аспекти розвитку (кін. 80-х рр. XX ст.— поч. XXI ст.).— Тернопіль: Вектор, 2014.— 274 с.

Обговорення доповідей. Ухвалення рішення

Звіт голови ТОО НТШ Михайла Андрейчина про діяльність осередку у 2013 році

Обговорення. Прийняття ухвали

Музично-літературна композиція з участю студентів і викладачів Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, присвячена 200-річчю від народження Т. Шевченка

ХАРКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК
18 березня (вул. Фрунзе, 6, Літературний музей)

14.00—18.00

Голова: **Юрко РАНИЮК**
Секретар: **Валентин ВИШНЕВСЬКИЙ**

Олександр САВЧУК. Наукова та музейна діяльність Стефана Таранушенка в Харкові

Юрко КІСТЕРНИЙ. Із історії бджільництва в Україні

Свген АРТЕМЕНКО. Постаць Тараса Шевченка у творчості харківських літераторів

Юрко РАНИЮК. Підготовка до видання книжки „Український фізико-технічний інститут“ українською мовою в Арзамасі

Валентин ВИШНЕВСЬКИЙ. Нариси з історії затонулих кораблів на сторінках часопису „Шкіпер“

Олесь БАКАЙ. Життя Прасковії Жемчужової та її спадок

Світлана СТЕФАНІЮК. Історія українського народного театру як засіб самокритики поезії

Микола ТАМОЖНИКОВ. Книжкові знаки харківських художників на виставці до 200-річчя від народження Тараса Шевченка

Леонід ТОМА. Сторінки біографії Миколи Жулинського за книжкою „Дзеркало і задзеркалля“

Обговорення

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

7 березня (зала засідань Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, корп. 1)

14.00

Голова: **Віталій МАСНЕНКО**

82

Василь ПАХАРЕНКО. Архетип родинності у художньому світі Тараса Шевченка

Світлана КИСІЛЬ. Античні ремінісценції Тараса Шевченка

Віталій МАСНЕНКО. Шевченків образ „Переяслава 1654 р.“ як символ національної трагедії

ЗАСІДАННЯ В СЕКЦІЯХ І КОМІСІЯХ

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ
ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ

11 березня (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, корп. 1, ауд. 514)

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

14.30

Голова: **Юрій ПРИСЯЖНІЮК**

Секретар: **Анна НОВАК**

Григорій ГЕОРГІЗОВ. Редистрибуція економічних аспектів влади у середньовічних кочових спільнотах України

Андрій КАСЯН. Образи волосних урядовців у працях М. Астирева

Анна НОВАК. Національні орієнтири Пантелеймона Куліша

Володимир ШВЕЦЬ. Науковий доробок Михайла Домонтовича (на матеріалах „Опису Чернігівської губернії“)

13 березня

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14.30

Голова: **Юрій ПРИСЯЖНІЮК**

Секретар: **Ірина СПЕКА**

83

Оксана ДРАЧ. Дискусії щодо вищої освіти жіноцтва у Російській імперії (середина XIX ст.)

Наталія БОРИСЕНКО. Народна освіта в Російській імперії як суспільна проблема середини XIX ст.

Марина КОНДРАТЮК. Жіноча гімназійна освіта в Російській імперії другої половини XIX ст.: досвід становлення

Ірина СПЕКА. Парадокси тоталітарного мислення: культурно-національна автономія України у дореволюційних працях В. Ульянова (Леніна)

Олександр ДЕСЯТНИКОВ. Наймана праця в Україні в період голоду 1921—1922 рр.

Юрій ПРИСЯЖНЮК. Сучасний український політик: страсті за комунізмом

ІСТОРИОГРАФІЧНА КОМІСІЯ

14 березня (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, корп. 1, ауд. 514)

14.30

Голова: **Віталій МАСНЕНКО**

Секретар: **Наталія БЕРЕЖНА**

Іван КУЦІЙ. Дилема „Схід-Захід“ в українській історіографії: між реальним та уявним простором

Юрій МИХАЙЛЮК. Еволюція шляхетських прав у Великому князівстві Литовському за Федором Леонтовичем

Юлія РІЗНИК. Установи пошти та телеграфу Наддніпрянщини: дорадянська історіографія питання

Віталій БОРИМСЬКИЙ. Польсько-український союз 1920 р. в польській еміграційній історіографії

Віктор ГОЦУЛЯК. Сучасна українська історіографія компартійної номенклатури в Україні (1945—1965)

Наталія БЕРЕЖНА. Зарубіжна історіографія сучасної вірменської діаспори: проблема ідентичності

84

ПРАВНИЧА СЕКЦІЯ

18 березня (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд. 406)

14.30

Голова: **Сергій ШАМАРА**

Секретар: **Людмила КУЗНЕЦОВА**

Сергій ШАМАРА. Державне управління у сучасній Україні: здобутки, недоліки, перспективи

Василь МОЙСІЄНКО. Концептуальні підходи до узгодження індивідуальних і колективних прав та свобод у класичній ліберальній теорії

Людмила ТОВСТОПЯТ. Вплив рішень Євросуду з прав людини на дотримання прав і свобод людини в Україні

Людмила КУЗНЕЦОВА. Морально-етична культура роботодавця

ЕКОНОМІЧНА СЕКЦІЯ

19 березня (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, вул. Нечуя-Левицького, 16, ауд. 215)

14.30

Голова: **Іван ДЕСЯТНИКОВ**

Секретар: **Наталія СУШКО**

Віталіна КОРНІЙЧУК. Проблеми запровадження статистичних показників ООН для оцінювання конкурентоспроможності економіки України

Наталія СУШКО. Особливості розвитку регіонального туризму в світі

Лілія ПІВНЬОВА. Особливості регіонального туризму в Україні

Оксана КЛИМЕНКО. Освітнянський вебсайт: між рекламою та суспільним замовленням

85

Іван ДЕСЯТНИКОВ. Впровадження інноваційних технологій у готельному господарстві
Любов ТЕТЕРЯ. Ефективність управління готельним підприємством

ФІЛОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

20 березня (Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81,
корп. 1, ауд. 336)

14.30

Голова: **Василь ПАХАРЕНКО**
Секретар: **Любов МАЛИГІНА**

Оксана ГАЛАСВА. Мотив сну в творчості Тараса Шевченка і Галина Пагутяк

Любов МАЛИГІНА. Тарас Шевченко і Федір Достоєвський: типологічні перегуки ідей

ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СЕКЦІЯ

25 березня (Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького, бульвар Шевченка, 81,
корп. 1, ауд. 514)

14.30

Голова: **Віталій МАСНЕНКО**
Секретар: **Світлана ХАРЧЕНКО**

Вікторія ЛАРІОНОВА. Тривожний стан як спосіб виживання

Світлана ХАРЧЕНКО. Особливості викладання іноземної мови для дорослих

**ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
УЧАСНИКІВ ЗАСІДАНЬ**

Адаменко Олег 65	Беззуб Денис 42
Адамович Сергій 53	Бережна Наталія 84
Адамовський Микола 18	Березовська-Чміль Олена 54
Александрук Олександр 66	Берло Анжела 44
Алексійчук Лариса 70	Бермес Ірина 47
Альмес Іван 24	Бестюк Ірина 68
Андрейканич Андрій 67	Библюк Нестор 18, 66
Андрейчин Михайло 78, 81	Бистрицька Елла 74
Андрусак Ірина 32	Біла Світлана 49
Андрусак Тарас 32	Білик Надія 74, 81
Андрушків Богдан 81	Біловус Галина 39
Антипчук Надія 69	Білоніжка Петро 10
Антонюк Любов 11	Білоус Віра 34
Апуневич Софія 25	Біляковський Петро 35
Арсенич Петро 53	Бічужа Ніна 40
Артеменко Євген 82	Блажків Оксана 50
Артемович Орест 19	Близнюк Микола 66-67
	Бобак Ярослав 8
Бабій Андрій 79	Бодак Ярослав 47
Багнюк Наталія 29	Бодлак Василь 11
Базилик Богдан 6	Бодлак Петро 11
Байдак Леонід 44	Бойко Анатолій 18
Бакай Олесь 82	Бойко Ігор 32
Балагутрак Микола 34	Бойко Михайло 18
Банах Тарас 19	Бомба Андрій 67, 70
Бандрівський Микола 8	Бондаренко Володимир 18
Баньковський Анатолій 77	Боримський Віталій 84
Барабаш Тарас 23	Борис Микола 18
Баран Євген 55	Борисенко Наталія 84
Баран Ігор 80	Бородинська Ліна 69
Барна Ірина 50, 76	Бортник Олена 62
Батюк Тарас 49	Бревус Віталій 80
Бедрій Мар'ян 32, 33	Бриняк Оксана 36
Безверхий Олександр 44	Бубняк Ігор 10, 11

Бугерчук Олександр 65
Буланій Микола 43
Бульбук Олександр 65
Буняк Василь 13
Буняк Микола 62
Бучинська Альбертина 10

Ваврух Маркіян 25
Вадзюк Нестор 78
Вакалюк Ігор 66
Вакула Юлія 72
Валіон Оксана 75, 81
Валько Олексій 21
Васильєва Людмила 29
Венгер Альберт 45
Венгринюк Лідія 54
Вербицький Сергій 26
Виноградов Геннадій 41
Виноградська Галина 34
Витвицький Ярослав 58
Вишневська Світлана 58
Вишневський Валентин 82
Владимирова Валентина 70, 72
Внук Майкл 80
Вовк Стах 9
Возняк Лідія 61-62
Возняк Мирослав 62
Возняк Степан 51
Войнаровський Віктор 8
Войтів Ганна 29
Войцеховська Тетяна 42
Волошин Любов 20
Волошин Мар'яна 35
Волощук Юрій 58
Вольченко Дмитро 62
Врочинська Ганна 21

Габа Оріся 17
Гавриляк Вікторія 9

Галаєва Оксана 86
Галик Володимир 48, 50
Галинський Микола 67
Галишич Іван 14
Галів Микола 45, 49
Галів Уляна 50
Галуха Любов 69
Галушак Олег 80
Гарбузюк Майя 38
Гаркава Вікторія 72
Гевко Богдан 79
Гелей Степан 28
Генсірук Степан 21
Георгізов Григорій 83
Герасименко Аліна 73
Герис Микола 18
Герман Вікторія 71
Герман Юлія 44
Герцик Оксана 40
Гіса Оксана 77
Гімер Петро 62
Гінзула Мар'яна 76
Гладка Олена 68
Гладько Сергій 79
Глушко Михайло 34
Гнатик Богдан 25
Гнатишин Оксана 30-31
Гнатів Зоряна 47
Гнатюк Михайло 66
Гнатюк Ярослав 51
Годованська Оксана 34
Голик Йосип 28
Голик Юрій 28
Головацький Іван 8
Голотюк Володимир 66
Голуб'як Наталія 54
Голубець Оріся 36
Голянич Михайло 51

Голько Олег 24
Гоменюк Олена 74
Гончар Володимир 22
Гончар Михайло 8
Горак Яким 30
Горбаченко Аліна 72
Горбачук Мирослав 18
Горбенко Єлизавета 44
Горинь Богдан 28
Городняк Ірина 37
Горошко Леся 35
Горошко Мирослав 18
Гоцуляк Віктор 84
Гоян Ігор 56
Граб Уляна 30-31
Грабовий Сергій 75
Грабовський Володимир 46
Гречило Андрій 23-24
Гринчук Ірина 77
Грицай Оксана 27
Грицак Людмила 76
Грицак Михайло 15
Грицан Анатолій 57
Грицан Надія 51
Грицеляк Володимир 10
Гриценко Галина 50
Гриців Наталія 17
Грудз Ярослав 62
Гулій Василь 11
Гунченко Ірина 73
Гунько Степан 9
Гураль Павло 32
Гургула Степан 60
Гуцуляк Григорій 66
Гуцуляк Олег 52

Грещук Василь 56

Давидюк Руслана 69
Данилевич Наталія 37
Данилюк Микола 58-59
Данильчук Віталіна 69
Дарморіз Оксана 22
Дахній Андрій 39
Дацюк Степан 47
Дашенко Наталія 74
Дебринюк Юрій 18
Девдюк Іванна 56
Демедюк Марина 36
Демчук Наталія 39
Денегі Ірина 9
Денисова Тетяна 23
Десятников Іван 85-86
Десятников Олександр 84
Джура Ольга 27 28
Дзера Оксана 6
Дзюра Володимир 79
Дзьоба Олег 58
Диба Юрій 14-15
Дида Ірина 15
Дидик-Меуш Ганна 28-29
Дідик Володимир 14-15
Дмитрук Костянтин 8
Дністрянський Мирослав 24
Дойчик Максим 51
Дорошенко Юлія 62-63
Дорошенко Ярослав 62
Досин Дмитро 20
Драч Оксана 84
Дремлюх Наталія 62
Дубова Тетяна 16
Дутчак Віолетта 57
Дух Олег 13
Дучук Степан 11
Душний Андрій 47
Дяків Володимир 34

Дяченко Ольга 41, 44
Єфимов Володимир 43
Жеваженко Ірина 16
Жив'юк Андрій 69
Жиляєв Володимир 42
Жирнов Анатолій 15
Журавчак Любов 26
Заболотний Ілля 62
Завадовський Тарас 23
Завалій Ігор 20
Загородній Анатолій 75
Загороднюк Андрій 59
Задорожна Олександра 73
Заміховська Олена 63
Заміховський Леонід 63-64
Замостяник Ірина 35
Заневич Ольга 29
Зарічний Михайло 19
Засідко Микола 63
Заторський Роман 60
Захара Ігор 39
Захарчук Ірина 68
Заяць Христина 11
Зелінська Надія 9
Зелінський Юрій 18
Зікратий Сергій 63
Зінків Ірина 31
Зінченко Світлана 23
Знак Зоряна 48
Зорівчак Роксолана 6, 17
Зубченко Світлана 27
Зуляк Іван 74
Зюбровський Андрій 35
Іваничук Роман 40

Іванків Мар'яна 9
Іванюк Наталія 63
Ігнатишин Василь 26
Ільків Анна 56
Ільків-Свидницький Микола 23
Ільницька Луїза 16
Ільницький Василь 48
Ільчишин Василь 75
Ільчишин Роман 62
Ісаєва Ольга 43
Ісічук Тетяна 69
Йосик Ярина 78
Казанцева Тетяна 15
Казмерчук Анатолій 60
Каличак Ярослав 40
Камінський Василь 7
Камінський Євген 44
Каплун Іван 76
Каракой Олег 15
Карась Анатолій 22
Карась Ганна 30, 57
Карпенко Євген 52
Карпенко Зиновія 52
Карташов Віталій 79
Касян Андрій 83
Кириленко Надія 70, 72
Кирильчук Олександр 68
Кирчів Роман 33
Кисіль Світлана 83
Кисільова Тетяна 44
Кияновська Любов 30
Кіндибалюк Аркадій 19
Кіндрацький Богдан 19
Кісіль Володимир 48
Кістерний Юрко 82
Кісь Андрій 21
Кіцера Олександр 27-28

Кічурчак Маріанна 12
Клапоушак Оксана 63
Клендій Володимир 79
Клименко Оксана 85
Климкович Тамара 26
Кліш Андрій 74
Кліщ Галина 78
Кліщ Іван 78
Клопот Ростислав 15
Книш Богдана 66
Книш Григорій 43
Кобець Юлія 53-54
Кобець Юлія 54
Кобилецький Микола 32
Кобилко Наталія 71
Коваленко Юлія 73
Ковалюк Богдан 80
Коваль Андрій 32
Коваль Ігор 56
Когут Софія 16
Козак Богдан 38
Козаренко Олександр 31
Козлик Ігор 56
Козловський Віталій 36
Козловський Едуард 27
Кокадей Максим 71
Кондрат Роман 61-62
Кондратюк Марина 84
Кондратьєва Анжела 44
Коновалова Марія 17
Коновалова Христина 43
Копій Леонід 21
Копій Сергій 22
Копійка Ольга 45
Корній Лідія 30
Корнійчук Віталіна 85
Король Софія 20
Коршунова Світлана 57

Котсьюбинський Володимир 61
Котур Богдан 40
Коцкулич Євген 61
Коцкулич Ярослав 61
Кочан Ірина 29
Кошик Наталія 16
Кравчук Дмитро 70
Крамар Олександр 80
Красневич Андрій 8
Кривенко Анастасія 35
Кривенко Ганна 62
Криворучко Наталія 55
Криворучко Юрій 14
Крижова Надія 10
Криницька Інна 78
Кричковська Світлана 74
Кришталович Уляна 7
Кріль Михайло 49
Кріль Соломія 11
Кровицька Ольга 29
Крока Любов 67 68
Крупський Юрій 11
Крушельницька Лариса 8
Кудрицька Тетяна 43
Кужель Любов 16
Кузишин Ольга 61
Кузнецова Людмила 85
Кузьменко Анатолій 67
Кузьменко Оксана 35
Кузьмин Віктор 58
Кулинич Софія 17
Кулянда Ігор 78
Кульчицька Тетяна 16
Кумеда Олена 71
Купрієнко Артем 72
Купчинська Зоряна 29
Купчинська Лариса 21
Купчинський Олег 6

Куриленко Олена 9
Курилишин Костянтин 46
Куриляк Андрій 19
Курліщук Юлія 8
Куцак Володимир 74
Куций Іван 84
Кучма Ірина 77
Кушлакова Надія 41, 43
Кушнір Ірина 17

Лавренко Валерія 44-45
Лаврентій Роман 38
Лагетко Валентин 52
Лазаревич Євгенія 31
Лазарюк Валерій 79
Лазорак Богдан 45
Лазурко Лідія 49
Ланюк Євген 22
Лань Оксана 39
Ларіонова Вікторія 86
Ластовецька Любов 47
Ластовецька-Соланська
Зоряна 47
Ластовецький Микола 46
Левницька Мар'яна 20
Левницький Іван 64
Левкович Юрій 11
Лещук Роман 80
Левий Олексій 42
Липчук Оксана 54
Лисканич Ольга 64
Литвин-Кіндратюк Світлана 52
Лінда Світлана 14
Лісова Наталія 76
Лозинська Ірина 49
Ломака Іванна 54
Лосик Ореста 22
Луژهцька Олександра 50
Лукашук Галина 15, 18

Луньо Євген 36
Лупич Олексій 64
Лустюк Юлія 70
Луців Ігор 80
Лучаківська Іванна 48
Лучка Людмила 42
Лясковський Олег 15

Магас Галина 36
Магура Богдан 18
Макаровський Іван 53
Макарчук Степан 34
Максименко Світлана 38
Максимець Богдан 55
Максимович Ольга 51
Максимчук Валентин 26
Максим'юк Тетяна 14
Малигіна Любов 86
Малицький Дмитро 26
Малицький Дмитро 27
Малярчук Костянтин 15
Мандрик Ярослав 53
Манько Анна 43
Манько Марина 43
Маркевич Софія 38
Маркова Олена 31
Мартиненко Оксана 31
Мартинець Алла 55
Мартинюк Святослав 66
Маруха Валерій 20
Марущак Марія 78
Марченко Надія 49
Марчук Василь 53-54
Марчук Ганна 55-56
Маслюченко Володимир 18-19
Масненко Віталій 82-84, 86
Масний Зиновій 28
Матвієнко Роман 64

Матвійчук Анатолій 79
Матешук-Вацеба Леся 27-28
Матішин Лілія 61
Матковський Орест 10-11
Мафтин Наталія 56
Мацевко-Бекерська Лідія 17
Мацьків Петро 50
Мачуга Олег 18 66
Медведик Юрій 31, 47
Медвідь Оксана 49
Мелешук Олександр 22
Мельник Микола 62
Мельник Тетяна 73
Мельников Олександр 61
Мельничук Оксана 38
Менько Василь 48
Мигаль Станіслав 15
Микитюк Ігор 19
Микитюк Тетяна 69
Микієвич Михайло 33
Миклушка Ігор 9
Мирончук В'ячеслав 43
Михайлишин Михайло 80
Михайлишин Ростислав 13
Михайлів Назар 64
Михайлюк Наталія 17
Михайлюк Юрій 84
Михалик Дмитро 80
Мілевська Світлана 12
Міщенко Анастасія 65
Міщенко Іван 31
Міщенко Лариса 65
Міщук Андрій 54
Міщук Мар'яна 54
Мовна Уляна 35
Мойсеєнко Лідія 52
Мойшин Василь 50, 59-60
Мойсієнко Василь 85

Молчко Уляна 46
Монолатій Іван 51, 54
Мороз Володимир 42
Морозова Інна 16
Моряк Тетяна 13
Москалюк Михайло 53
Мочернюк Наталія 56
Муж Марія 61-62
Муравський Володимир 7
Мурій Ольга 77

Назаревич Андрій 26
Назаревич Леся 26
Назаркевич Ігор 12
Накапелюх Михайло 11
Наконечний Андрій 39
Нахлік Євген 6
Незамай Борис 63
Немченко Дарина 71
Никифоров Юрій 80
Никифорчин Григорій 19
Никифорчин Олег 60
Николайчук Микола 63
Нікітенко Анастасія 42
Німилович Олександра 47
Ніщенко Михайло 80
Новак Анна 83
Новакович Мирослава 30
Новицька Світлана 76
Новосядлий Богдан 25
Новосядлий Степан 61
Нога Олесь 20

Обух Людмила 58
Овдійчук Лілія 68-69
Овод Наталія 77
Оганян Марія 73
Оксень Євген 43

Олексишин Олег 51
Олещук Олександр 78
Олійник Андрій 60
Олійник Ольга 21
Онищук Віталій 37
Орищин Тетяна 58-59
Орфанова Марина 65
Осипчук Оксана 69
Осінчук Юрій 29
Осов'як Ігор 80
Остап'як Василь 55
Островська Ірина 66
Офіцерова Анастасія 69

П'ятченко Сергій 70, 72-73
П'ятківський Роман 52
П'ятківський Станіслав 61
Павлишин Андрій 14
Павлова Анастасія 26-27
Павлунь Микола 11
Паламар Михайло 80
Панцулая Гога 19
Панчишин Степан 12
Паньків Христина 64
Паньків Юрій 64
Паркулаб Оксана 52
Пасічник Михайло 9
Пастернак Ярослав 20
Пастух Надія 36
Патрон Ірина 38
Пахаренко Василь 83, 86
Пацай Тамара 35
Пачковський Юрій 37
Пашук Андрій 39
Педич Василь 53
Пелих Володимир 25
Перезовова Ірина 59
Петренко Віктор 59

Петречко Олег 49
Петрик Михайло 80
Петрик Олег 39
Петришак Богдана 7, 13
Петришин Галина 14
Петрів Михайло 33
Петрів Світлана 64
Петровський Олександр 74
Петрук Олег 25
Петруня-Пилявська Наталія 53
Пилип'юк Олег 56
Пилипець Михайло 79
Пиндус Юрій 80
Пиріжок Наталія 26
Півнюва Лілія 85
Підвірний Олег 26
Підгурський Микола 80
Пілецький Дмитро 45
Пілько Орест 50
Плахотнюк Олександр 39
Плиса Володимир 13
Плиса Зоряна 13
Плічко Анатолій 19
Пляцко Роман 25
Побержська Ірина 11
Позинич Ірина 12
Покотило Олег 79
Поліщук Ярослав 68
Попова Світлана 71
Попп Ігор 11
Попп Руслана 49
Посацький Богдан 14-15
Потятиник Борис 22
Прикарпатський Анатолій 19
Присяжний Костянтин 15
Присяжнюк Ігор 67
Присяжнюк Олена 68
Присяжнюк Юрій 83-84

Притула Микола 19
Притула Ярослав 18
Притуляк Світлана 54
Приходько Лариса 65
Прищепя Андрій 9
Пронишин Роман 26
Проців Лілія 77
Процок Степан 55
Пуйда Роман 54
Пушик Степан 51
Пшеничний Євген 50

Радевич-Винницька Лідія 48
Радович Роман 35
Райківський Ігор 56
Ранюк Юрко 82
Расіна Анастасія 17
Ревенко Віктор 19
Ревуцький Михайло 74
Редзюк Адам 33
Ремшило-Рибчинська
Ореста 15
Рибак Тимофій 79
Рибчинська Наталія 16
Різник Віра 29
Різник Сергій 32
Різник Юлія 84
Ріпецький Роман 60
Ровенчак Іван 10
Рогатинська Олена 79
Рогатинський Роман 79
Рогач Артур 64
Рокіцький Олександр 79
Романовський Роман 79
Рославіцька Христина 39
Рощенко Олена 31
Рувінський Марк 60
Рудий Назар 33

Сабат Галина 50
Савицька Анастасія 12
Савицька Мар'яна 28
Савків Людмила 26
Саворенко Кирило 44
Савченко Зоя 72
Савчук Варфоломій 41, 43
Савчук Олександр 82
Савчук Ярослав 59-60
Сав'юк Лариса 63-64
Садловська Олеся 37
Садловський Роман 37
Самотіс Ярина 35
Сапеляк Оксана 33-34
Сапужак Ігор 26
Сапужак Олег 26
Сафоник Андрій 68
Сварник Галина 7
Сварник Іван 7
Свисенко Софія 71
Світленко Сергій 41-42
Сельменська Зоряна 9
Семенів Володимир 27
Семчук Ярослав 65
Сеничак Василь 60
Сеніна Лариса 43
Сеньків Михайло 49
Сербенська Олександра 29
Серганюк Любов 57
Серебрякова Олена 35
Середницький Ярослав 19
Серцелевич Руслан 21, 23
Сибірна Наталія 9
Сибірний Андрій 8-9
Сидорко Світлана 71
Симотюк Михайло 18
Синкевич Наталія 47
Сирота Лілія 39

Сиротинська Наталія 31
Сілевич Лілія 65
Сімович Ксенія 29
Сінчук Олеся 68
Сіренко Геннадій 61
Скакун Леонід 10
Скальська Дарія 51
Скасків Олег 19
Скоренький Юрій 79
Скочиляс Віктор 79
Скочиляс Ірина 24
Скриньковський Руслан 12
Скуратко Тетяна 81
Славич Андрій 31, 46-47
Сливка Наталія 54
Слободян Олег 66
Слоньовська Ольга 55
Смерека Богдан 24
Сміянова Олеся 43
Смоляк Олег 77
Смоляк Павло 77
Смуток Ігор 48
Смуток Леся 49
Смуток Олег 8
Сніда Євген 42
Сова Андрій 23 24
Содомора Андрій 6, 17
Соколов Олександр 60
Соколовський Ярослав 18
Соланський Степан 47
Соларьова Наталія 73
Соловей Лариса 47
Соснова Надія 14-15
Софінська Ірина 22 33
Сохацький Михайло 75
Спагар Ірина 56
Спека Ірина 83-84
Ставичний Євген 61
Стасик Олег 8
Стасик Олена 9
Сташишин Андрій 12
Стасюк Богдан 20
Стельмашук Зиновій 77
Стефанишин Ольга 12
Стефанюк Світлана 82
Стецик Юрій 13, 49
Стибель Юлія 50
Стиранівський Олег 18
Стоділка Мирослав 25
Стойка Ростислав 8
Столярчук Богдан 69
Стороженко Іван 41
Стронєць Богдан 75
Строєнь Людмила 75
Строєнь Максим 75
Струганець Любов 73
Струганець Юрій 74
Струж Наталія 59
Стухляк Петро 79
Сулим Георгій 20
Сулим Світлана 71
Сулятицький Микола 65
Супрун-Яремко Надія 69
Сусь Богдан 25
Сухомлин Олександр 42
Сушко Наталія 85
Сятецький Корнелій 47
Таможников Микола 82
Тарас Ярослав 34
Тарасюк Ірина 35
Тельвак Вікторія 48
Тельвак Віталій 48
Тереховська Олена 57
Тетеря Любов 86
Тимошенко Леонід 45-46

Тимошенко Оксана 49
Тимошик Галина 29
Тищик Борис 32
Ткачук Олександр 73
Ткачук Тамара 56
Товстопят Людмила 85
Толошняк Наталія 57
Тома Леонід 82
Третяк Платон 12
Тріль Ольга 29
Тупісь Степан 14
Турчин Оксана 52
Угриновський Андрій 62
Фабрика-Процька Ольга 58
Фадєєва Ірина 59
Файник Тетяна 35
Федак Іван 60
Федоришин Дмитро 61
Федоришин Юрій 26
Федорів Ірина 74-75, 81
Федорів Христина 55
Федоронько Лідія 47
Фелонюк Андрій 13
Филимонова Вікторія 72
Філоненко Людомир 46
Фрайт Оксана 31, 46
Франко Андрій 34
Франко Оксана 34
Фреїк Дмитро 60-61
Фрессар Жак 80
Халак Надія 24
Харіна Альона 73
Харченко Світлана 86
Харчишин Ольга 36
Хлистова Марина 42
Хобзей Наталія 28-29
Хомин Василь 58
Хомчак Леся 29
Хороб Степан 55-56
Хрипун Роман 48
Царик Любомир 76
Циганик Мирослава 38
Цікало Володимир 33
Цюцюра Леся 24
Чава Ігор 48
Чаплиць Ольга 44
Чеболда Ігор 76
Чепурко Олександр 43
Черевко Ірина 29
Чернявський Микола 18
Чиж Наталія 68
Чікало Оксана 36
Чокан Анатолій 75
Чорнопиский Михайло 34-35
Чубик Руслан 37
Шаблій Олег 10
Шалата Михайло 45, 50
Шалата Олег 50
Шама Олександр 74
Шамара Сергій 85
Шарин Сергій 59
Швець Володимир 83
Шевченко Наталія 18
Шевчук Лариса 56
Шегинська Наталія 13
Шегинський Ігор 13
Шкільний Микола 62
Шкурдода Людмила 71
Шмігер Тарас 17
Шпак Оксана 12

Штаєр Лідія 64	Янковська Любов 76
Штойко Павло 10	Янчук Петро 68
Штурмак Іванна 39	Яремій Іван 61
Шуміліна Ольга 31	Яремкевич Ліліана 37
Шурман Олена 45	Яремкевич Роксолана 37
	Яремко Богдан 69
Щерба Галина 37	Яремчук Вікторія 17
Щербина Наталія 19	Яримович Уляна 33
Щербін Лілія 54	Ярко Марія 47
Щупак Андрій 18	Ярошенко Альона 71
	Ярошенко Ярослав 44
Юркова Ольга 42	Ярошак Сергій 67
Юхта Юлія 72	Ясіновський Юрій 30
	Ясній Володимир 80
Яворський Віктор 40	Ясній Олег 80
Ягодинська Марина 75-76	Ясній Петро 79-80
Якимів Йосип 62	Ястремська Тетяна 29
Якимюк Олена 44	Яців Роман 20
Янішевський Василь 19	Яцожинський Олег 10

ДЛЯ НОТАТОК

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА

ПРОГРАМА

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА НАУКОВА СЕСІЯ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

28 лютого — 29 берзня 2014 р.

Укладач програми,
технічна редакція і оригінал-макет
ІРИНА КАСЬЯНЕНКО

Мовний редактор
ГАЛИНА ОСТЮК